

Imprimerie Artypo, Tunis
novembre 2014

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها:

دراسة استطلاعية تشخيصية بمكتبات جامعة قسنطينة 1 بالجزائر

*Librarians' role in the establishment of Open Access
movement to scientific and technical information:
A perspective study in Academic libraries at the
University of Constantine 1*

د. محمد الصالح نابتي

رئيس المجلس العلمي لمعهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 2، الجزائر

نضيرة عاشوري

باحثة بمرحلة الدكتوراه، جامعة قسنطينة 2، الجزائر

المستخلص.

حركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية هي أهم حركة علمية في مسيرة المكتبات الجامعية في بداية الألفية الثالثة، بفضل الإنترنت التي ساهمت في ظهورها بعد أزمة الدوريات والتراخيص في الربع الأخير من القرن العشرين؛ ظهر هذا النظام العلمي على الخط المباشر، بدون مقابل، ومعفى من أغلب حقوق التأليف والنشر وقيود التراخيص لإفادة المجتمع البحثي العالمي من المعلومة العلمية والتقنية. لكن الاستفادة منه ترجع إلى المكتبات الجامعية بالتأسيس لمشروع النفاذ المفتوح، فهو تحدي الساعة بالنسبة لمكتبات دول العالم الثالث والدول العربية، لأنها بعيدة عن وضع سياسة واضحة له؛ والمكتبات الجامعية بالجزائر واحدة منها. المكتبيون الجزائريون كمدراء للمعرفة وجب عليهم البدء في التخطيط القبلي والبعدي لوضع مشروع النفاذ المفتوح حيز التطبيق، لأنه يضمن النفاذ إلى مصادر المعلومات ويلبي احتياجات المستخدمين. كما أن إستراتيجية النفاذ المفتوح متوافقة مع مبدأ المهنة المكتبية؛ وهو "الحرية والمساواة في الوصول إلى البيانات والمعلومات والمعرفة"، والمكتبيون الجزائريون أيضا بحاجة لتوعية الأساتذة الباحثين بأن مكتباتهم الجامعية تدعم النفاذ المفتوح لتحظى بمشاركتهم في التأسيس له في

المكتبات وفي الجامعة. تركز الدراسة على أثر النفاذ المفتوح على تنمية المجموعات؛ وتبين الإجراءات الواجب على المكتبيين اتخاذها لتحقيقه. أما الجانب الميداني فهو متجه نحو رصد واقع مشروع النفاذ المفتوح في المكتبات الجامعية الجزائرية محل الدراسة، يتبعه تقديم مقترح للتأسيس له.

الكلمات المفتاحية. حركة النفاذ المفتوح، المكتبات الجامعية، المكتبيون، مشروع النفاذ المفتوح، جامعة قسنطينة1، الجزائر.

Abstract.

The Open Access (OA) movement to scientific and technical information is the most significant movement on the academic libraries landscape at the beginning of the 3rd millennium, due to the Internet, which contributed to its appearance after the serials and permissions crisis in the last quarter of the twentieth century. This scholarly system has appeared online, free of charge, and free of most copyright and licensing restrictions for the benefit of scholars community from the scientific and technical information. However, the benefit of Open Access to academic libraries lies in the establishment of an Open Access Project; it is a challenge today for the libraries of the third world and the Arabic world, as these libraries do not have a policy on OA and the Algerian academic libraries suffer from the same problem. Algerian Librarians as knowledge managers should start pre and post planning for the application of an Open Access Project because it ensures access to information sources and addresses the requirements of the users. Furthermore, the Open Access strategy fits well with the library profession principle: “freedom and equality in access to data, information and knowledge”. Algerian librarians also need to inform the researchers that their academic libraries support Open Access in order to work together in bringing it to academic libraries and thus to the university. This paper is focused on the impact of OA on collection development; it clarifies the actions for librarians to achieve OA. It presents a survey of the reality of OA in the Algerian academic libraries object of this study. It concludes by submitting a proposal for the establishment of an Open Access.

Keywords. Open access movement, academic libraries, librarians, Open access project, University of Constantine 1, Algeria.

1. المقدمة

يعتبر النفاذ المفتوح من بين أهم المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وسعت المكتبات الجامعية خاصة مع بداية الألفية الثالثة لتحقيقه لتيسير الوصول إلى مصادر المعلومات، والتمكن من استرجاعها والاستفادة منها في الوقت المناسب استجابة لاحتياجات المستفيد النهائي. لذا تم تحديد ثلاثة مباحث أساسية للدراسة تعرض في النقاط الآتية:

2. المبحث الأول: منهجية الدراسة

1.2. إشكالية الدراسة:

خلال العقود الثلاثة الماضية، واجهت المكتبات الجامعية إشكالية الاتصال العلمي المتمثلة في "ارتفاع أسعار الدوريات بما قارب 500% أو 9.36% كل عام، ما بين 1984 إلى 2004، وحسب جمعية المكتبات البحثية، إجمالي النفقات على المواد العلمية بالمكتبات الجامعية زاد فقط بـ 250%، ومؤشر أسعار استهلاك الدوريات ارتفع إلى 82%" (Riewe، 2008)؛ كما أكد هذه القضية (Suber 2012) بقوله: "عانت أغنى المكتبات الجامعية في العالم بشدة من فجوة الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية منها: كلية Harvard للفنون والعلوم، فالبروفيسور Stuart Shieber وضّح أن ارتفاع الأسعار المتواصل للدوريات، أجبر مكتبة جامعة Harvard على إلغاء اشتراكات مهمة بالدوريات، لأسباب تتعلق بالميزانية (Suber، 2012). من جهة أخرى، فرض ناشرو الدوريات الإلكترونية قيوداً تمنع حرية المستفيد من إعادة توزيع أو نسخ نصوصها لأسباب تجارية، هذه القيود أضافت أزمة التراخيص، وأدت إلى تراجع معدلات الوصول إلى المعلومات.

دفعت الأسباب السابقة المكتبات الجامعية، والمجتمع البحثي العالمي، مؤسسات البحث العلمي والتقني، الهيئات الدولية وأخيراً القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المبادرة لإيجاد حل تمثل فعليا في حركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية؛ القائمة على معايير وبرمجيات مفتوحة المصدر "تعود الجذور التاريخية لهذه الحركة إلى الفترة الزمنية 1966-1989 بناء على ما قام به المكتب التربوي للبحوث والتطوير بوزارة التعليم الأمريكية مع المكتبة الوطنية للتعليم سنة 1966 بتدشين مركز معلومات المصادر التربوية (ERIC)، وأعلن بعدها عن إطلاق قاعدة بياناته بالمجان فهي من أوائل الإسهامات. إضافة لجهود المركز الوطني للمعلومات التقنولوجية الذي أطلق

PubMed سنة 1997، وقام بدمج محتويات Medline إليه لتصبح بذلك مجانية الوصول؛ واكتملت ملامحها ما بين 1990-2008 من خلال المستودعات الرقمية ودوريات النفاذ المفتوح..."(عاشوري، 2012).

أثبت الواقع استفادة المكتبات الجامعية في الدول المتقدمة من النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية؛ لذا جاءت هذه الورقة العلمية بهدف استطلاع وتشخيص واقع مكتبات جامعة قسنطينة¹، بمدينة قسنطينة (الجزائر)، ومعرفة ما مدى قدرة المكتبيين على المساهمة في التأسيس لمشروع النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية؟ وما هي المعوقات التي تعترضهم؟

2.2. أهداف الدراسة:

تسعى الورقة العلمية إلى بلوغ الأهداف الآتية:

*تبيان أثر النفاذ المفتوح على تنمية المجموعات في المكتبات الجامعية.

*إعادة التفكير في مكانة المكتبة الجامعية الجزائرية ضمن حلقات الاتصال العلمي الجديد.

*الوصول إلى نظرة واقعية عن وضعية النفاذ المفتوح بمكتبات جامعة قسنطينة¹ بالجزائر، وحث المكتبيين على إدراجه ضمن بيئة العمل المكتبية.

3.2. أهمية الدراسة؛ تتمثل في:

*التعريف بحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية وتعزيز فهم المكتبيين الجزائريين لها؛

*تبيان الإجراءات الواجب على المكتبيين الجزائريين اتخاذها وتقديم المقترحات اللازمة.

4.2. فرضيات الدراسة:

*يتوقف نجاح النفاذ المفتوح داخل مكتبات جامعة قسنطينة¹، على مدى دراية واهتمام المكتبيين.

*يتوقف تطبيق مشروع النفاذ المفتوح داخل مكتبات جامعة قسنطينة¹، على مهارات المكتبيين (مكونين).

*يتوقف التأسيس لمشروع النفاذ المفتوح داخل مكتبات جامعة قسنطينة¹، على متانة البنية التكنولوجية.

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها

5.2. منهج الدراسة وأداة جمع البيانات:

اتبع المنهج الوصفي في المبحث الثاني لوصف الظاهرة، كما اعتمد الشق الميداني على "نوع المسوح الاستطلاعية المنحدرة من المنهج المسحي الميداني؛ إذ عادة ما يستخدم في دراسة الظواهر الجديدة أو التي لم تتعرض لدراسات سابقة- حالة مكنتات جامعة قسنطينة 1 بالجزائر-؛ فهي تساعد في توضيح المفاهيم والتعرف على واقع حال بعض الظواهر في مؤسسات المعلومات؛ وتُمكن من تحديد الأولويات للبحث المستقبلي" (عبد الهادي، 2005). واستخدمت أداة الاستبيان لجمع البيانات.

6.2. حدود الدراسة و مجالاتها:

المجال المكاني: تم اعتماد جامعة قسنطينة 1 بالجزائر مجالا مكانيا لإجراء الشق الميداني، وبالتحديد مكنتاتها الجامعية حيزا جغرافيا للقيام بذلك.

المجال البشري (مجتمع الدراسة): تم توزيع استمارة الاستبيان على كل المكتبيين العلميين، برتبة ملحق ومحافظ المكنتات الجامعية، حيث بلغ عددهم الكلي 31؛ وأنه لم يتم استرجاع 08 استبيانات نسبتها 25.80%، في حين المسترجعة 23 استبيانا بنسبة 74.19%.

المجال الزمني: تم إجراء هذا البحث خلال شهر جوان وجويلية من عام 2014.

3. المبحث الثاني: الجانب النظري للدراسة

1.3. تعريف النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية:

عرفه إعلان برلين للنفاذ المفتوح للمعرفة في العلوم والإنسانيات، أكتوبر 2003 على النحو الآتي؛ "مصدر شامل للمعرفة الإنسانية والموروث الثقافي الذي تم إقراره من قبل المجتمع العلمي؛ وإسهامات النفاذ المفتوح تتضمن نتائج الأبحاث العلمية الأصلية، البيانات الخام والبيانات الوصفية، المواد العلمية القاعدية، والعروض الرقمية من المواد التصويرية والرسومات البيانية وكذا الوسائط المتعددة للمواد العلمية" (Meyers، 2003).

2.3. أثر النفاذ المفتوح على تنمية المجموعات:

لا تزال سياسة تنمية المجموعات تركز على الشراء أو ترخيص المحتوى العلمي، وتُقدم خدمات المعلومات على أساس محتوى المجموعات الوثائقية. لكن أثناء الحديث عن النفاذ المفتوح ومنشوراته العلمية في البيئة الرقمية، نلاحظ تأثر المكتبيين القائمين على

تمتية المجموعات بهذا المتغير فقاموا بممارسات مثل: إلغاء الاشتراكات في الدوريات، طلب التواصل مع مجتمع الأساتذة؛ لأنهم بحاجة لدعمهم حول محادثات النفاذ المفتوح المتعلقة بإدارة البيانات البحثية، تشجيع المستودعات الرقمية...، وللتأكد أيضا من نوع المعرفة التي تتطلبها هذه الأدوار الجديدة؛ فهم مضطرون لبدء عرض مواد النفاذ المفتوح ودمجها في فهارس المكتبة وأنظمة وأدلة البحث فهي تعطي قيمة مضافة لها مثل إضافة: Open J-Gate، DOAJ، Google Scholar في موقعها الإلكتروني ضمن قائمة فهارسها، كونها إستراتيجية مساعدة في عملية البحث عن مقالات النفاذ المفتوح.

إن دمج الكتب، الدوريات، وسائل الإعلام، الفهارس، قواعد البيانات، وغيرها من المواد إلى المجموعات الوثائقية على الخط المباشر مجانا للمستفيد والمكتبة يبرز ويعزز تواجدها على الويب؛ إلا أن هذه المواد تتطلب كل التدقيق والتنظيم من أجل تحقيق الاستخدام القوي؛ وهنا كل مكتبة تحتاج إلى وضع إستراتيجية خاصة ومناقشتها. (Mullen، 2011)

3.3. إجراءات تحقيق توجه النفاذ المفتوح:

إن ظهور النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية غير من دورة حياة العمل المكتبي، والكيانات في نظام المعلومات الرقمي لاعتبارات الحفظ على المدى الطويل وإعادة الاستخدام والبحث والاسترجاع، وتحقيقه يتطلب من المكتبيين مجموعة من النقاط ننكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1* ضرورة التحكم في أنظمة إدارة الممتلكات الرقمية (DAM) مثل: نظام Canto و Cumulus 6 و ADLIB Archive وما وراء بياناتها، وكذا في استراتيجيات حفظ الكيانات الرقمية الفنية والتنظيمية مثل: إستراتيجية حفظ التكنولوجيا، والإنقاذ الرقمي... (عبد الجواد، 2006)

2* إنشاء مستودعات مؤسسية وأهم البرمجيات استعمالا: Eprints، DSpace، FEDORA، CDSWare، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس على إيداع أبحاثهم فيها.

3* السعي لإصدار ونشر دوريات النفاذ المفتوح المحكمة مثل: مكتبة جامعة أريزونا، مكتبات كلية بوسطن. وإعداد أدلة بحث للرسائل والأطروحات الجامعية ومنح المستفيدين إتاحة لها.

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها

*4 إلغاء الاشتراك في الدوريات التي لا يبهر ناشروها سبب رفع أسعارها، وإعداد تقرير عن ذلك مثلما فعلت جامعة كاليفورنيا، جامعة هارفارد.

*5 الانضمام للتكتلات المكتبية التي تدعم النفاذ المفتوح مثل: SPARC.

*6 القيام بمشاريع الرقمنة لتسهيل الولوج إلى المعلومات والاسترجاع والحفظ مثال، تحويل أعداد الدوريات التي تملكها المكتبات إلى النفاذ المفتوح وإدراجها في فهرس المكتبة. (Suber، 2008)

4. المبحث الثالث: الجانب الميداني للدراسة

يأتي في هذه المرحلة استطلاع واقع مشروع النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية داخل مكتبات جامعة قسنطينة¹؛ باستعراض وتحليل أسئلة الاستبيان التي تخدم الفرضيات، ثم عرض نتائجها مع تقديم مقترحات الدراسة كما يأتي:

1.4. تحليل البيانات:

معلومات عامة عن المكتبيين؛

النسبة المئوية	التكرارات	المؤهل العلمي
8.69%	2	ماجستير في علم مكتبات
39.13%	9	ليسانس في علم المكتبات
8.69%	2	دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات
21.73%	5	تقني سامي في علم المكتبات
13.04%	3	ليسانس تخصصات أخرى
8.69%	2	دون إجابة
100	23	المجموع

الجدول 1. المؤهل العلمي للمكتبيين

المرتبة الأولى للفئة الحاملة لشهادة ليسانس في علم المكتبات، تأتي نسبة 21.73% للمكتبيين الحاصلين على شهادة تقني سامي، أما الحاصلين على شهادة ماجستير ودبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية لكل منهما 8.69%، وردت الإجابات الفارغة بـ 8.69%. وتجدر الإشارة أن نسبة الحاصلين على شهادة ليسانس من تخصصات أخرى هي 13.04%؛ دخلوا ضمن مجتمع الدراسة بالأندمية فأصبحوا مكتبيين علميين.

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابة
39.13%	9	المكتبة المركزية
13.04%	3	مكتبة كلية الحقوق
17.39%	4	مكتبة كلية علوم الطبيعة والحياة

17.39%	4	مكتبة كلية العلوم الدقيقة
8.69%	2	مكتبة كلية علوم الأرض
4.34%	1	معهد التغذية والتغذي
100	23	المجموع

الجدول 2. توزيع المكتبيين حسب المكتبات

المكتبة المركزية في الصدارة. وتبعثها مكتبة كلية علوم الطبيعة والحياة ومكتبة كلية العلوم الدقيقة بنسبة 17.39% لكل منهما، تليها مكتبة كلية الحقوق بـ13.04%، في حين عادت نسبة 8.69% إلى مكتبة كلية علوم الأرض؛ وأخيرا معهد التغذية والتغذي.

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابة
8.69%	2	مكتبي الخدمات المرجعية والأبحاث
30.43%	7	مكتبي مكلف بالخدمات الفنية والتقنية
34.78%	8	مكتبي تنمية المجموعات
00%	00	مكتبي المصادر الإلكترونية
8.69%	2	أخصائي الأنظمة الآلية
17.39%	4	لا توجد وظيفة محددة
100%	23	المجموع

الجدول 3. وظيفة المكتبيين

من خلال الجدول أعلاه، وظيفة "تنمية المجموعات" في المرتبة الأولى، وبعدها وظيفة "الخدمات الفنية والتقنية"؛ وهذا يدل على أن أقسام المكتبات تركز أثناء تكوينها القاعدي للمكتبيين على الجانب التقني. وأقر عدد المكتبيين المقدر بـ17.39% بعدم وجود وظيفة محددة موكلة لهم؛ وهنا نتساءل عن وضعية تسيير الموارد البشرية للمكتبة المعنية. ونال المكلفون بوظيفة "الخدمات المرجعية والأبحاث" و"أخصائي الأنظمة الآلية" لكل منهم نسبة 8.69%، أما وظيفة "المصادر الإلكترونية" فلا تمثل لها.

محور 1: وعي المكتبيين بمفهوم النفاذ المفتوح ومواقفهم اتجاهه

س1: هل سبق أن سمعت بالنفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية قبل هذا البحث؟

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابات
86.95%	20	نعم
8.69%	2	لا
4.34%	1	بدون إجابة
100	23	المجموع

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها

الجدول 4. وعي المكتبيين بمفهوم النفاذ المفتوح

صرح أغلبية المكتبيين، من الجدول رقم 4، بأنهم على علم بالنفاذ المفتوح ومطلعين عليه، في حين أن البقية أقرروا بعدم الاطلاع بنسبة 8.69%. أما الإجابات الفارغة فنسبتها 4.34%.

س.2.1: إذا كانت الإجابة بنعم، حدد مصطلحات النفاذ المفتوح التي أنت على دراية بها من الخيارات:

النسبة المئوية	التكرارات	الخيارات
6.25%	2	مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح
00%	00	مشروع SHERPA
3.12%	1	The ArXiv
37.5%	12	دوريات النفاذ المفتوح
25%	8	مستودعات النفاذ المفتوح
9.37%	3	الأرشفة الذاتية
18.75%	6	بدون إجابة
100	32	المجموع

الجدول 5. مصطلحات النفاذ المفتوح لدى المكتبيين

الأغلبية على دراية بمصطلح دوريات النفاذ المفتوح بأعلى نسبة، تليها مستودعات النفاذ المفتوح. مصطلح الأرشفة الذاتية نسبته 9.37%؛ والمطلعون على مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح مثلثهم 6.25%؛ أما نسبة 3.12% عادت إلى المطلعين على مستودع ArXiv. ومشروع SHERPA بلا إجابات. وأما الممتنعون عن الإجابة فنسبتهم 18.75%.

س.1.2.1: كيف أصبحت على دراية بالنفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية من بين الخيارات:

النسبة المئوية	التكرارات	الخيارات
29.62%	8	متابعة نقاش حول النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية على الانترنت
14.81%	4	سمعت عنه من عند الناشرين
40.74%	11	سمعت عنه من عند الزملاء في العمل
14.81%	4	أخرى
100	27	المجموع

الجدول 6. سبل معرفة النفاذ المفتوح

كشف الجدول أعلاه، أن مجتمع الدراسة أصبح على دراية بالنفاذ المفتوح في إطار العمل من عند الزملاء بنسبة 40.74%، وصرح آخرون بأنهم تابعوا نقاش حوله من الانترنت بنسبة 29.62%؛ ليرجع البقية درايتهم إلى الناشرين ونسبتهم 14.81%. في حين الذين لهم مصادر إطلاع أخرى أيضا نسبتهم 14.81% تمثلت في: - إعداد مذكرة ماجستير في الموضوع - الخضوع لدورة تكوينية قصيرة المدى بمعهد علم المكتبات - التريص بفرنسا - وكذلك التصفح الشخصي للانترنت.

س2: هل لديك إطلاعا بأن مجتمع الأساتذة داخل جامعتك على دراية بمفهوم النفاذ المفتوح؟

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابات
52.17%	12	نعم
30.43%	7	لا
17.39%	4	بدون إجابة
100	23	المجموع

الجدول 7. الاطلاع على معرفة الأساتذة للنفاذ المفتوح

اتضح أن أغلبية المكتبيين عندهم اطلاع بأن الأساتذة داخل جامعة قسنطينة على دراية بمفهوم النفاذ المفتوح؛ وهي دلالة جيدة على وعيهم بتوجهات مجتمع المستفيدين من الأساتذة، فهذا يمكنهم من الاستعانة بهم لتعزيز دورهم أثناء وضع المبادئ والمقترحات التأسيسية لمشروع النفاذ المفتوح، كونهم شركاء فاعلين في هذا التوجه. 30.43% للمجيبين بلا، وبدون إجابة نسبتها 17.39%.

س3: إلى أي مدى توافق أو لا توافق على العبارات التالية؟

المجموع الكلي		بدون إجابة		لا أوافق		أوافق		الإجابة
ن	%	ن	%	ن	%	ن	%	الاقتراحات
23	100	15	65.21	0	0	8	34.78	نشر المكتبة للمعلومات في نطاق النفاذ المفتوح فكرة جيدة (المكتبة كناشر)
23	100	12	52.17	0	0	11	47.82	النشر في نطاق النفاذ المفتوح يعطي المكتبة أهمية أكثر في نظر الأساتذة بالجامعة
23	100	11	47.82	0	0	12	52.17	الاستعمال والوصول إلى مواد ومنشورات النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية من خلال المكتبة فكرة جيدة
23	100	18	78.26	1	4.34	4	17.39	النشر في نطاق النفاذ المفتوح سهل بالنسبة لك
23	100	9	39.13	1	4.34	13	56.52	محتوى النفاذ المفتوح ذو فائدة للمجتمع العلمي الأكاديمي الذي تخدمه المكتبة

الجدول 8. مواقف المكتبيين من النفاذ المفتوح

وافقت الأغلبية بنسبة 34.78% على الاقتراح 1، وعلى الاقتراح 2 بـ 47.82% وتعد هذه موافقة ضمنية إضافية للمقترح 1. أبرزت النتائج موافقة أغلبية المكتبيين على المقترح 3 بنسبة 52.17% لأنه يعزز دورهم أثناء توفير المعلومة المناسبة. الاقتراح 4 له نسبة 17.39% وهذا إقرار غير صريح بحاجة المكتبيين لتكوين يتمشى والتطورات التكنولوجية، يُمكنهم من سبل نشر المعلومة وكيفية إدارة الكيانات الرقمية للمصادر الإلكترونية؛ وهذا ما يبرر غياب وظيفة مكتبي المصادر الإلكترونية من خلال الجدول رقم 3، أما معامل لا أوافق فنسبته 4.34%. ونال الاقتراح 5 نسبة موافقة بـ 56.52% وهي تأكيد إيجابي يدعم النسب المثوية للمقترح 3.2.1. أما معامل لا أوافق فنسبته 4.34%.

س4: هل عندك دراية بناشري النفاذ المفتوح؟

الإجابات	التكرارات	النسبة المئوية
نعم	4	17.39%
لا	15	65.21%
بدون إجابة	4	17.39%
المجموع	23	100

الجدول 9. الدراية بناشري النفاذ المفتوح

يتضح من خلال الجدول أعلاه أنّ الأغلبية ليست على دراية بناشري النفاذ المفتوح؛ فمعرفة سطحهم سطحية وأكدت هذا نسبة 40.74% من الجدول رقم 6، حيث أن مصدر الاطلاع الرئيسي للمكتبيين كان من عند الزملاء في العمل. أما الذين لهم دراية ونسبتهم 17.39%، و الإجابات الفارغة لها أيضا 17.39%.

س.1.4: إذا كانت الإجابة بنعم، حدد بدقة من تعرف من بين الخيارات الآتية؛

الخيارات	التكرارات	النسبة المئوية
BioMedCentral	1	14.28%
InTech	3	42.85%
PLoS	1	14.28%
Hindawe	00	00%
Bentham	00	00%
ELif	2	28.57%
المجموع	7	100

الجدول 10. الناشر المعروفون لدى المكتبيين

جاءت النتائج مبيّنة أن الناشرين المعروفين لدى المكتبيين كالاتي: أعلى نسبة حصل عليها الناشر InTech، يليه الناشر ELif. أما كل من BioMedCentral و PLoS تحصلا على 14.28%. ولا إجابة لكل من Hindawe و Bentham.

س5: ما هي وجهة نظرك المستقبلية اتجاه النفاذ المفتوح؟ من بين الخيارات الآتية:

النسبة المئوية	التكرارات	الخيارات
12.12%	4	سيكون النموذج السائد في مجال الاتصالات العلمية
30.30%	10	بقاء نموذج الاتصال العلمي التقليدي إلى جانب نموذج النفاذ المفتوح
36.36%	12	النفاذ المفتوح النموذج الرئيسي المدعوم مستقبلا من طرف المكتبيين، فهو حل ناجح بالنسبة لهم لتوفير المعلومات في الوقت المناسب وبسرعة تمكن من تقدم الأبحاث العلمية والتقنية بالجامعة
15.15%	5	النفاذ المفتوح نموذج الاتصال العلمي الذي يمكن من سهولة وصول المستفيدين إلى المحتوى المعلوماتي على المدى الطويل
6.06%	2	محايد
100	33	المجموع

الجدول 11. النفاذ المفتوح من وجهة نظر المكتبيين

وافقت الأغلبية على الخيار 3 بنسبة 36.36%. ووافق آخرون على الخيار رقم 1 المتمثل: في أن النفاذ المفتوح سيكون النموذج السائد في مجال الاتصالات العلمية بنسبة 12.12%؛ فهو قيمة مضافة مع الخيار 4 للخيار رقم 3. في حين رأيت عناصر أخرى بقاء نموذج الاتصال العلمي التقليدي لجانب نموذج النفاذ المفتوح بنسبة 30.30%. أما الحياد فله 6.06%. هكذا تكون نظرة المكتبيين لتوجه النفاذ المفتوح إيجابية بجمع معامل الخيار 1 و 3 و 4 وهي: 63.63%.

محور 2: مهارات المكتبيين العلميين بمكتبات جامعة قسنطينة 01 بالجزائر

س1: ما هي اللغات الأجنبية التي تتقنونها؟

النسبة المئوية	التكرارات	الخيارات
67.74%	21	الفرنسية
25.80%	8	الإنجليزية
6.45%	2	بدون إجابة
100	31	المجموع

الجدول 12. اللغات المتقنة عند المكتبيين

أوضحت نتيجة الجدول أعلاه، إتقان أغلبية المكتبيين للغة الفرنسية والبعض يتقن الإنجليزية. والممتنعون عن الإجابة كانت نسبتهم 6.45%.

س2: هل تتحكمون في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة؟

الإجابة		نعم		لا		نوعاً ما		بدون إجابة		المجموع الكلي
ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	%
16	69.56	0	0	6	26.08	1	4.34	23	100	الأداة والبرمجيات الحاسوب
16	69.56	0	0	6	26.08	1	4.34	23	100	الإنترنت
2	8.69	9	39.13	3	13.04	9	39.13	23	100	البرمجيات مفتوحة المصدر Koha, Pmb, greenstone
19	82.60	1	4.34	0	0	3	13.04	23	100	برمجية سنجاب
13	56.52	3	13.04	4	17.39	3	13.04	23	100	قواعد البيانات
17	73.91	1	4.34	4	17.39	1	4.34	23	100	البريد الإلكتروني

الجدول 13. التحكم في الوسائل التكنولوجية

أبدى مجتمع الدراسة تحكُّمه في معظم الأدوات التكنولوجية الإنترنت بـ 69.56%، الحاسوب بـ 69.56%، قواعد البيانات بنسبة 56.52%، والبريد الإلكتروني بـ 73.91%. ويتحكم في برمجية سنجاب بـ 82.60% لأنه تلقى تكويناً في كيفية تسييرها لمعالجة الرصيد الوثائقي داخل المصالح التقنية. وتحكُّمه ضعيف في البرمجيات الوثائقية مفتوحة المصدر 8.69% لأنه لم يتلق تكويناً فيها، رغم أهميتها لمشروع النفاذ المفتوح القائم على معايير مفتوحة المصدر. وبدون إجابة نسبتها 39.13%.

س3: كيف اكتسبت مهارات استعمال الإنترنت من بين الخيارات التالية:

الخيارات	التكرارات	النسبة المئوية
تعلم ذاتي	20	80%
تلقيت تكويناً من طرف مركز الحاسب الآلي بالجامعة	3	12%
تلقيت تكويناً من قبل مكتبة الجامعة	00	00%
بدون إجابة	1	4%
أخرى	1	4%
المجموع	25	100

الجدول 14. طرق اكتساب استعمال الإنترنت

صرح أغلبية المكتبيين بأن اكتسابهم لمهارات استعمال الإنترنت كانت نتيجة التعلُّم الذاتي بنسبة 80% في إطار غير منظم؛ وهذا يؤكد مجدداً حاجتهم لتكوين علمي يتماشى والتطورات التكنولوجية، كما صرحوا سابقاً في الجدول رقم 8، فهذا النوع من التكوين غائب 00% عن مهام واهتمام المكتبات حسب نتائج الجدول أعلاه. و الذين تلقوا تكويناً من مركز الحاسب الآلي بالجامعة نسبتهم 12%، لتعود نسبة 4% لكل من بدون إجابة والإجابات الأخرى التي تمثلت في: التبرص بالخارج.

س4: كيف تقيم نفسك عند استعمال الانترنت للوصول (الولوج) إلى المعلومات العلمية؟

الإجابات	جيد جدا	جيد	متوسط	ضعيف	بدون إجابة	المجموع
التكرارات	2	12	5	1	3	23
النسبة المئوية	%8.69	%52.17	%21.73	%4.34	%13.04	%100

الجدول 15. التقييم الذاتي للوصول إلى المعلومات العلمية

المتكئون من استعمال الإنترنت للولوج إلى المعلومات العلمية نسبتهم 60.86 % لعامل جيد جدا وجيد، وهذا نتيجة مجهودهم الذاتي كما بينه الجدول رقم 14؛ فاستعمالهم للإنترنت مازال يحتاج إلى تكوين علمي؛ وعادت نسبة 21.73% للمكتبيين ذوي المستوى المتوسط. المستوى الضعيف له 4.34%. بدون إجابة 13.04%.

س5: كيف تقيم نفسك عند استعمال الانترنت لبث المعلومات العلمية؟

الإجابات	جيد جدا	جيد	متوسط	ضعيف	بدون إجابة	المجموع
التكرارات	2	9	7	4	1	23
النسبة المئوية	%8.69	%39.13	%30.43	%17.39	%4.34	%100

الجدول 16. التقييم الذاتي لبث المعلومات العلمية

المتكئون من استعمال الانترنت لبث المعلومات العلمية نسبتهم 47.82% لعامل جيد جدا وجيد. ونسبة 30.43% للمكتبيين ذوي المستوى المتوسط والمستوى الضعيف له 17.39%. بدون إجابة 4.34%.

س1.5: ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجهك أثناء استخدام الإنترنت للولوج ونشر المحتوى العلمي؟ أجب مجتمع الدراسة على هذا السؤال المفتوح بالنقاط الآتية:

1* نقص مهارات استعمال الانترنت.

2* عدم التكوين في طرق البحث في البيئة الرقمية، وكيفية نشر المحتويات العلمية.

3* تدفق الإنترنت ضعيف لا يمكن من الولوج إلى المواقع الإلكترونية واسترجاع المعلومات؛ مشاكل العتاد بالدرجة الأولى قدم الحواسيب.

س6: هل تشعر حاليا أن لديك تكوينا كافيا يساعد المستفيدين للوصول إلى منشورات النفاذ المفتوح؟

الإجابات	التكرارات	النسبة المئوية
نعم	4	%17.39

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها

لا	15	65.21%
بدون إجابة	4	17.39%
المجموع	23	100

الجدول 17. حالة التكوين عند المكتبيين

أوضحت نتائج الجدول 17، بأن تكوين المكتبيين الحالي لا يؤهلهم لمساعدة المستفيدين للوصول إلى منشورات النفاذ المفتوح، رغم إقرارهم بأنهم متمكنين من استعمال الإنترنت بنسبة 60.86% لعامل جيد جدا وجيد من خلال الجدول 15، وهذا نتيجة مجهودهم الذاتي كما بينه الجدول رقم 14؛ هنا مجتمع الدراسة حسب تحليلنا ليس متناقضا فهو يرغب في تلقي تكوين علمي رسمي وفقا لبرنامج تكويني خاص بالنفاذ المفتوح من قبل الجهات المعنية (مكتباته) لأنه غير راض عن تكوينه الذاتي الذي اكتسبه، فهو مازال يفتقد إلى مهارات التعامل مع البيئة الرقمية وتطوراتها السريعة الحاصلة.

س7: هل جزء من دورك توفير معلومات النفاذ المفتوح لمجتمع المستفيدين مساهمة في وضع مشروعه؟

الإجابات	التكرارات	النسبة المئوية
أوافق	14	60.86%
لا أوافق	00	00%
لا أدري	6	26.08%
بدون إجابة	3	13.04%
المجموع	23	100

الجدول 18. رأي المكتبيين حول توفير المعلومات

رأى أغلبية المكتبيين ونظرا لاهتمامهم بالنفاذ المفتوح، أنه ضرورة وجزء من دورهم توفير معلومات عنه لمجتمع المستفيدين للمساهمة في وضع مشروعه داخل مكتباتهم؛ فالأساتذة كمستفيدين مثلاً لهم دور مهم إلى جانبهم أثناء الانطلاق في التأسيس لهذا المشروع الرقمي.

محور 3: البنية التكنولوجية لمكتبات جامعة قسنطينة 1 بالجزائر

س1: هل تتوفر مكتبتكم على شبكة الإنترنت؟

الإجابات	التكرارات	النسبة المئوية
نعم	15	65.21%
لا	5	21.73%
أحيانا	3	13.04%

100	23	المجموع
-----	----	---------

الجدول 20. توفر المكتبات على الانترنت

كشف الجدول رقم 20 عن وجود والإنترنت داخل المكتبات بـ65.21%، إلا أن تدفقها ضعيف والاتصال بالشبكة يكون أحيانا فقط مما لا يُمكن من الولوج إلى المواقع الالكترونية واسترجاع المعلومات؛ وهذا حسب إجابة السؤال 2.5 من المحور الثاني. وأقرت البقية بنسبة 21.73% انعدام الإنترنت داخل مقرات عملهم.

س2: منذ متى وأنتم تستخدمون الإنترنت للحصول على المعلومات العلمية والتقنية أو بثها؟

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابات
26.08%	6	5-1 عام
30.43%	7	10-6 عام
00%	00	11 ≥ عام
26.08%	6	لا توجد لدينا تجربة
17.39%	4	بدون إجابة
100	23	المجموع

الجدول 21. فترات استخدام الانترنت

استخدمت الإنترنت من قبل المكتبيين منذ 10-6 عام للوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية وبثها بنسبة 30.43%، وهي تجربة فنية مقارنة بالفترة الزمنية التي ظهرت فيها الإنترنت. وتليها نسبة 26.08% للذين يستخدمونها منذ 5-1 عام. في حين تُمثل نسبة 26.08% مرة أخرى المكتبات التي لا تملك تجربة في هذا المجال. وبدون إجابة 17.39%.

س3: هل لمكتبتكم موقع إلكتروني على شبكة الانترنت؟

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابات
86.95%	20	نعم
13.04%	3	لا
100%	23	المجموع

الجدول 22. الموقع الالكتروني للمكتبات

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها من الجدول رقم 22 أعلاه، اتضح أن أغلب المكتبات لديها موقع إلكتروني على شبكة الانترنت وهذا يدعم تواجدها في الفضاء الافتراضي أثناء إتاحة محتوى النفاذ المفتوح العلمي خاصة.

س4: هل الوسائل التكنولوجية المتاحة بمكتبتكم تمكن من إنشاء مستودع للنفاذ المفتوح؟

النسبة المئوية	التكرارات	الإجابات
30.43%	7	نعم
65.21%	15	لا
4.34%	1	بدون إجابة
100%	23	المجموع

الجدول 23. الوسائل التكنولوجية بالمكتبات

أقر أغلبية المكتبيين أن الوسائل المتاحة بمقرات عملهم لا تُمكن من إنشاء مستودعات النفاذ المفتوح؛ أبسط مثال: الحواسيب قديمة الجيل وهذا حسب إجابة السؤال رقم 2.5 من المحور الثاني. و ترى نسبة 30.43% أن الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بمكتباتهم تُمكن من ذلك وبدون إجابة نسبتها 4.34%.

س5: كيف تقيم أهمية إنشاء مكتبتكم لمستودع مؤسستي لأرشفة ونشر نتائج البحوث في جامعتك؟

الاجابات	مهم جدا	مهم	أقل أهمية	لا أهمية	المجموع
التكرارات	11	10	1	1	23
النسبة المئوية	47.82%	43.47%	4.34%	4.34%	100%

الجدول 24. تقييم أهمية إنشاء مستودع مؤسستي

قيم المكتبيون أهمية إنشاء مستودع مؤسستي بالمهم جدا والمهم بنسبة 91.29%؛ فهو لا يوجد عندهم نظرا لهشاشة البنية التكنولوجية حسب تصريحاتهم. وعادت 4.34% لكل من عامل أقل أهمية ولا أهمية.

س1.5: إذا كانت إجابتك بمهم جدا، أي نوع من المواد العلمية تفضل إيداعها من بين الخيارات:

النسبة المئوية	التكرارات	الخيارات
20.83%	5	المقالات التي تنتظر التحكيم العلمي
25%	6	أوراق المؤتمرات وورش العمل
37.5%	9	الرسائل والأطروحات الجامعية
12.5%	3	مواد التعليم

بدون إجابة	1	4.16%
المجموع	24	100

الجدول 25. نوع المواد العلمية بالمستودع المؤسستي

فضل أغلبية المكتبيين إيداع الرسائل والأطروحات الجامعية في المستودع المؤسستي بنسبة 37.5%، تبعها خيار: أوراق المؤتمرات وورش العمل بنسبة 25%. ونالت المقالات التي تنتظر التحكيم العلمي 20.83%، مواد التعليم 12.5%. وبدون إجابة لها 4.16%.

س6: كيف يمكن لمكتبتكم دعم النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية حالياً من بين الخيارات الآتية:

الخيارات	التكرارات	النسبة المئوية
تقديم توجيهات ومعلومات تحت الأساتذة (كمؤلفين) وتوجيههم على إيداع أبحاثهم (مقالات،...) في المستودع المؤسستي للجامعة	8	26.66%
توفير الأموال بحسب احتياجات المكتبة للمساهمة في دعم النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية	6	20%
تمكين القراء (المستفيدين) من الاطلاع أكثر على منشورات النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية	10	33.33%
بدون إجابة	6	20%
المجموع	30	100

الجدول 26. كفاءة دعم المكتبات للنفاذ المفتوح

رأت نسبة 33.33% أنه يمكن لمكتباتهم دعم منشورات النفاذ المفتوح بتمكين القراء من الاطلاع أكثر عليها، وترى نسبة 26.66% أن الدعم يجب أن يكون بتوجيه الأساتذة نحو إيداع أبحاثهم في المستودعات المؤسستية للجامعة، في حين رأت بقية المكتبيين ضرورة توفير أموال بحسب احتياجات المكتبة للمساهمة في هذا الدعم. وبدون إجابة لها نسبة 20%.

2.3. النتائج العامة للدراسة على ضوء الفرضيات:

*الفرضية 1: ثبتت بناء على نتائج الجدول رقم 4، 7، 8، 11، 18.

*الفرضية 2: لم تثبت بناء على نتائج الجدول رقم 8، 13، 14، 17، وبناء على إجابة السؤال المفتوح 1.5 من المحور الثاني.

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها

*الفرضية3: لم تثبت بناء على نتائج الجدول رقم 20، 21، 23، 24، وبناء على إجابة السؤال المفتوح 1.5 من المحور الثاني.

3.3. مقترحات الدراسة بالنظر للنتائج المتوصل إليها:

تشير النقاط المبينة أدناه، للاقتراحات التي تُمكن المكتبيين بمكتبات جامعة قسنطينة1 بالجزائر من تحقيق انطلاقة مبدئية وصحيحة، تُساهم في وضع مشروع النفاذ المفتوح حيز التنفيذ، وبضرورة إعادة تنظيم العمل المكتبي داخلها لإضفاء الطابع المؤسسي عليها نظرا لوضعيتها الحالية، وهي كالآتي:

1* التركيز على رقمنة الأرصدة الوثائقية الأكثر استجابة لاحتياجات المستفيدين، مع مراعاة الإجراءات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية لتنتج المكتبات لأداء دور الناشر.

2* إنشاء مصلحة للنفاذ المفتوح داخل المصالح التقنية للمكتبات.

3* لا يكفي تحقيق توجه النفاذ المفتوح بوعي واستعداد المكتبيين فقط؛ بل لابد من وضع برنامج تكويني خاص بتنمية مكتسباتهم المعرفية وتأطيرها لتصبح ممتسمة بالعلمية والارتقاء بالأداء (الكفاءة والفاعلية) للتمكن من التعامل مع البيئة الرقمية.

4* هيكلية التربص وفقا للطلب وتنظيمه بحسب احتياجات المكتبات ثم الجامعة؛ كوضع برنامج للتربصات خاص بالنفاذ المفتوح للإطلاع على التجارب التي أنتهجتها المكتبات الأخرى للاستفادة منها.

5* إعادة هيكلية البنية التكنولوجية للمكتبات بتجديد العتاد التكنولوجي، وزيادة تدفق الإنترنت، تجديد معايير وآليات جمع، معالجة، استرجاع، بث وتبادل المعلومات.

5. خاتمة

أثر النفاذ المفتوح على البحث العلمي والتقني مع التسارع في التكنولوجيات الرقمية، وساهم في تقليص فجوة الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية فهو البديل لحل أزمة الدوريات والتراخيص التي ميزت النظام التقليدي. وهذه الدراسة وصلت إلى نتيجة مفادها أنّ المكتبيين بمكتبات جامعة قسنطينة1 بالجزائر، غير قادرين حاليا على المساهمة في التأسيس لمشروع النفاذ المفتوح؛ نظرا لتكوينهم الذي لا يؤهلهم للتعامل مع البيئة الرقمية، وضعف البنية التحتية لمكتباتهم الحالية فهي ما تزال بعيدة عن كل ما من شأنه أن يؤسس لمشروع النفاذ المفتوح للمعلومات العلمية والتقنية.

ببليوغرافية:

- 1- Riewe, Linda M.(2008). Survey of open source integrated library systems. Thesis Master: San Jose StateUniversity.2008.P.23. Available at: http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3481. Accessed: 03.04.2014
 - 2- Suber, Peter (2012). Open Access.USA: Massachusetts Institute of Technology Press, 2012. Available at: <http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/978>. Accessed: 12.12.2013
 - 3- Meyers, Barbara. (2003). Open Access: A Matter For Definition. Society for Scholarly Publishing Issue Status Report. June2003. Available at : http://snhsplin.barry.edu/Research/online_access_SSP_Status_Report.pdf
 - 4- Bowering Mullen, Laura. (2011). Open Access and the practice of academic librarianship: strategies and considerations for "FRONT LINE" Librarians. Available at: http://www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/proceedings/ft/BoweringMullen_L.pdf#page=1&zoom=auto,-20,792 . Accessed:19.05.2014
 - 5_ Suber, Peter.(2008).What Librarians Can Do to Promote Open Access. [Online] : [http://api.ning.com/files/h0siTHvWNEwQJ4abgSKYFNFew*NR0WyzDQB7Z7DPsN6eyuQwK7SO1Yjula8e4ZOpN5jDrB9X5veZs0V-yYFi3Pi6be4s7DAc/Librarians.\(Accessed: 29 / 9 /2014](http://api.ning.com/files/h0siTHvWNEwQJ4abgSKYFNFew*NR0WyzDQB7Z7DPsN6eyuQwK7SO1Yjula8e4ZOpN5jDrB9X5veZs0V-yYFi3Pi6be4s7DAc/Librarians.(Accessed: 29 / 9 /2014)
- 1-عبد الجواد، سامح زينهم.(2006). المكتبات والأرشيفات الرقمية: التخطيط والبناء والإدارة. ط1. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2006. ص427.

دور المكتبيين في التأسيس لحركة النفاذ المفتوح إلى المعلومات العلمية والتقنية والإفادة منها

2- عبد الهادي، محمد فتحي. (2005). البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. ط2. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2005. ص.254

3- عاشوري، نضيرة. (2012). حركة الوصول الحر للمعلومات ودورها في تطوير نظام الاتصال العلمي: دراسة حالة الأساتذة الباحثين بقسم الإعلام الآلي جامعة منتوري قسنطينة. إشراف محمد الصالح نابتي. رسالة ماجستير. قسنطينة، جامعة قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم المكتبات، 2012.

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية : بين مسااعي التحقيق ومعوقاته

*University libraries' initiatives in realizing the Open Access
to information and its sharing in the era of electronic
environment: Between efforts for achievement and
constraints*

عز الدين بودريان

جامعة قسنطينة 2 ، الجزائر

ناجية قموح

جامعة قسنطينة 2، الجزائر

زينب بن الطيب

جامعة مسيلة، الجزائر

المستخلص.

تأتي هذه الدراسة للتعرف على مبادرات المكتبات الجامعية في تحقيق الإتاحة الحرة للمعلومات وما يواجهها من عوائق وصعوباته، وذلك بالتطرق إلى ماهية النفاذ الحر إلى المعلومات ومزاياه ، وجوانب تأثيره على المكتبات الجامعية ، إضافة إلى التطرق إلى أهم الآليات التي تمكن المكتبات الجامعية من الوصول إلى تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات ، وتعرض الدراسة تجربة المكتبات الجامعية الجزائرية في تحقيق ذلك مع بيان أهم العوائق والصعوبات التي تواجهها في ذلك .

الكلمات المفتاحية : الوصول الحر إلى المعلومات، حرية تداول المعلومات، المكتبات الجامعية، البيئة الإلكترونية، آليات النفاذ المفتوح

Abstract.

This study is to identify the initiatives of university libraries in achieving the free availability of information and facing obstacles and difficulties, by addressing the concept of Open Access to information and its advantages, aspects of its impact on the university libraries, in addition to addressing the most important mechanisms that enable university libraries to achieve Open Access to information. The study presents the experience of the Algerian university libraries to achieve it and gives the most important obstacles and difficulties that is facing.

Keywords. Open Access to information - free flow of information - university libraries - electronic environment - mechanisms of Open Access.

1. الإطار العام للبحث :**1.1. مقدمة :**

بعدها كانت المكتبات الجامعية ومنذ وقت ليس ببعيد مجرد أماكن لحفظ الإنتاج الفكري ووضعه تحت تصرف طالبيه، جاءت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة اليوم لتنتج المجال أكثر لهته المكتبات لتصبح موزعا وموردا إلكترونيا للمعرفة لكل من يطلبها وهو في البيت أو في العمل أو في أي مكان آخر يتواجد فيه المستفيد ، وربما كانت الإنترنت أكثر مفرزات تكنولوجيا المعلومات التي مكنت المكتبات الجامعية وساعدتها حتى الآن على توفير المعلومات للمستفيدين بل وتأمين وصولهم إلى مختلف مصادر المعلومات الإلكترونية المخزنة محليا أو في أماكن بعيدة ، كما مكنت التكنولوجيا الحديثة المكتبات الجامعية أيضا من تحويل مجموعاتها التقليدية المطبوعة وغير المطبوعة إلى أشكال إلكترونية يمكن إتاحتها لمستفيديها عن بعد، ناهيك وأن ظهور تكنولوجيا المعلومات لتقنيات الحاسوب مع الاتصال والتصوير الرقمي والأفلام المرئية المتحركة مع الصوت مكن المكتبات الجامعية كذلك من توفير توليفة قوية وجيدة من أساليب بث وإتاحة المعلومات وإيصالها إلى المستفيد : في المكان الذي يقرره وبالشكل الذي يناسبه، كل ذلك ضمن ما يعرف ب "حرية النفاذ إلى المعلومات " التي أصبحت تشغل حيزا كبيرا ومهما من الاهتمام العالمي كونها تعد حقا إنسانيا وديمقراطيا يعبر عن مستوى التقدم والتحضر الذي ارتقت إليه المجتمعات ، إضافة إلى أنه يعد واحد من بين الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة منذ

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

الأربعينيات من القرن الماضي بل وجعلتها حجر الزاوية لكل الحريات التي تتبناها الأمم المتحدة مستقبلا.

والمكتبات الجامعية الجزائرية واحدة من بين مكتبات العالم التي أدركت أهمية تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات في أوساط الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من حيث زيادة فعالية التعليم العالي في الجامعات الجزائرية خاصة مع تطبيق نظام ل م د الجديد من جهة، ودفع عجلة البحث العلمي والسير بها نحو التقدم أكثر وأفضل من جهة ثانية، لذا حاولت من جهتها وفي إطار ما تتوفر عليه من إمكانيات وخبرات وكفاءات مهنية خلق وإنشاء سبل وآليات معينة لتسهيل وصول مستخدميها المتعددين إلى مصادر المعلومات الإلكترونية سواء تلك المخزنة محليا لديها أو تلك المتواجدة على الشبكة العنكبوتية متاحة على الخط المباشر.

انطلاقا مما سبق تأتي إشكالية هذه الدراسة لتطرح في التساؤل التالي : ما هي أبرز مبادرات المكتبات الجامعية الجزائرية من أجل تحقيق مبدأ النفاذ الحر إلى المعلومات في ظل معطيات البيئة الإلكترونية الحالية وما هي أبرز المعوقات والتحديات التي تعترضها في سبيل تحقيق ذلك ؟

2.1. تساؤلات الدراسة :

فيما تكمن أهمية تحقيق الإتاحة الحرة والمجانية للمعلومات وكيف يمكن تأمين النفاذ الحر لها في ظل البيئة الإلكترونية وإفرازاتها الكثيرة التعقيد؟

ما هي الإضافة أو الإضافات التي ستقدمها حركة النفاذ الحر إلى المعلومات للمكتبات الجامعية عامة وللبحث العلمي على وجه التحديد؟

فيما تكمن أهمية دعم المكتبات الجامعية لحركة النفاذ الحر إلى المعلومات؟

كيف يمكن للمكتبات الجامعية المساهمة في تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات ؟ وما هي سبل وآليات تحقيق ذلك على أرض الواقع؟

ما هي التحديات التي تواجه المكتبات الجامعية في ظل مساعيها الرامية إلى تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات ؟

وما هي أبرز المعوقات التي تحول وتعيق مهمتها في توسيع دائرة الاستفادة من المعلومات العلمية ضمن ما يُعرف بالنفاذ الحر ؟

3.1. أسباب اختيار موضوع الدراسة :

هناك جملة من الأسباب والدوافع التي تقف وراء اختيارنا البحث في موضوع المكتبات الجامعية ومبادرات تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في ظل البيئة الإلكترونية : بين مساعي التحقيق ومعوقاته تبرز أهمها في :

التطورات الحاصلة في ميدان المكتبات والمعلومات ومزاوجتها بالتقنيات الحديثة وما تستلزمه من تطويع لهذه التقنيات لتطوير سبل إتاحة وتوفير المعلومات للمستخدمين فيما يعرف بخدمات المعلومات .

كون مصادر المعلومات الإلكترونية تشكل موردا معلوماتيا أساسيا يكتسي أهمية كبيرة في توفير المعلومات الحديثة مقارنة بمصادر المعلومات التقليدية.

ازدياد اهتمام المكتبات وبخاصة الجامعية منها على إثراء مجموعاتها بمصادر المعلومات الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة ومسايرة للإقبال الكبير لمستفيديها على استخدام هذا النوع الحديث من مصادر المعلومات .

الإقبال الكبير من المستخدمين على هذا النوع الجديد من المصادر خاصة مع الانتشار الواسع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

اعتبار النفاذ الحر والولوج إلى المعلومات والاستفادة منها **حقا مشروعاً لكل الأفراد** ، بيد أن هذا الحق يتعرض للتضييق من كثرة القوانين التي تهتم أكثر بضمان وحماية المؤلفين والناشرين على حساب حق الأفراد في الإطلاع على المعلومات والاستفادة منها.

محاولة الوقوف على مدى مواكبة المكتبات الجامعية الجزائرية لمختلف مستجدات البيئة الإلكترونية وتطوراتها السريعة .

السبب الشخصي وهو الاهتمام بالمكتبات الجامعية وانعكاسات مفرزات التكنولوجيا الحديثة عليها وعلى مكانتها وأدوارها في ظل المستجدات السريعة والمتعددة للبيئة الإلكترونية الحالية .

4.1. الدراسات السابقة :

تمكن الدراسات السابقة الباحث من تكوين خلفية نظرية عن الموضوع، كما تساهم في تبصير الباحث أخطاء من سبقوه إلى مثل هذه الدراسة ، والانطلاق من النقطة التي وصل إليها غيره ليعتمدها كأساس لبداية الدراسة التي هو بصدد دراستها.

الدراسة الأولى : الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل . المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات : الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة. مجلة سيبيرارين، العدد 18، 2009.

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

سلط الباحث في دراسته هذه الضوء على نظام الوصول الحر إلى المعلومات كنظام مناسف ويديل للنظام التقليدي القائم على ربط الوصول إلى المعلومات بقبوء قانونية ومالية، وتوضيح طبيعة العلاقة بين المكتبات ونظام الوصول الحر إلى المعلومات. حيث يوضح فيها طبيعة العلاقة بين نظام الوصول الحر وبين المكتبات من حيث : دور المكتبات في نظام الوصول الحر ، وتأثير نظام الوصول الحر على خدمات المكتبات واقتصادياتها وتأثير المكتبات على حركة الوصول الحر من حيث دعمه بشكل مطلق أو الوقوف في منتصف الطرق بينه وبين النظام التقليدي .

الدراسة الثانية : محمد، مها أحمد إبراهيم . الوصول الحر للمعلومات: المفهوم، الأهمية، المبادرات. مجلة سيبرارين ، العدد 22، 2010 .

تطرقبت الباحثة في دراستها إلى مفهوم الوصول الحر وطريقاه الرئيسيان الذهبي والأخضر مبادرات الوصول الحر وطرقه وأهميته ، ومميزاته وعبويه .

الدراسة الثالثة : فروخي، لويظة. دور الوصول الحر للمعلومات في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية : دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات والتوثيق. ماجستير : علم المكتبات : جامعة الجزائر 2 : الجزائر، 2011 .

أفردت الباحثة الفصل الثالثة من دراستها للحديث عن الوصول الحر كنموذج اتصال علمي جديد، وقد تناولت فيه تعريف الوصول الحر وظهوره وتطوره، مبادئه وأهدافه، وكذا الجهات الداعمة لحركة الوصول الحر وأيضاً عرضت الباحثة مصادر الوصول الحر في المجالات العلمية وكذا أهم المبادرات الدولية والعربية في مجال الوصول الحر ، إضافة إلى تناولها للتحديات التي تواجه حركة الوصول الحر في العالم العربي، لتختم الباحثة هذا الفصل بالتعريج على مبادرات الوصول الحر في الجزائر .

الدراسة الرابعة : رمضان، مها محمد . التدفق الحر للمعلومات بين النشأة التاريخية والتعريف.2011.

تتناول الدراسة ظهور مفهوم التدفق الحر إلى المعلومات العلمية كأحد مصطلحات الألفية الثالثة الأكثر شيوعاً وذيوعاً والأكثر إثارة للجدل، من حيث نشأته التاريخية من جهة وتعرف التدفق الحر وما يتبعه من إشكاليات تحديد المفهوم في اللغة العربية، إضافة إلى التطرق إلى أهم استراتيجيات تجسيده في مختلف مرافق المعلومات .

2. النفاذ الحر للمعلومات : بين التعدد الدلالي للمصطلح وتعريفه

النفاذ الحر إلى المعلومات مصطلح شاع استخدامه مع نهاية القرن الماضي بين جمهور الباحثين ، للدلالة على أسلوب أو نظام جديد للاتصال العلمي ، كما ويعد من بين مفاهيم الألفية الثالثة لارتكازه على وجوب إتاحة الفرصة للجميع لتصفح البحوث والتقارير العلمية والبحوث عبر شبكة الإنترنت مجاناً ودون أية قيود مالية أو قانونية أو الحصول على ترخيص مسبق.

و مصطلح النفاذ الحر يقابله في اللغة الانجليزية مصطلح " **Open Access** " الذي ظل مفهومه ثابتاً فيها ليعني هذا النوع الجديد من النشر الذي شاع استخدامه عام 2002 عند نشأة مبادرة بودابست .(رمضان، 2011).

وفي اللغة العربية فقد تعددت الترجمات المقابلة لهذا المصطلح ذلك أنه خلال تتبع المعنى المقصود بالمصطلح خلال البحوث والمقالات المنشورة باللغة العربية والتي بلغ عددها 44 حتى عام 2009 من خلال بيبليوغرافية أحمد فراج الخاصة بالنفاذ الحر إلى المعلومات وكذلك الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات لمحمد فتحي عبد الهادي 2005-2007، والتي اتضح منها وجود عدة مقالات عربية حول موضوع **Open Access** بعدة مرادفات عربية منها : الوصول الحر، النفاذ الحر ، الإتاحة الحرة، التدفق الحر، الاستعمال الحر، الإتاحة غير المقيدة، الإتاحة غير المشروطة، والجدول التالي يبين تعدد مقابلات مصطلح النفاذ الحر في الإنتاج الفكري العربي حتى عام 2009:

النسبة المئوية	تكراره	المصطلح المستخدم
63.6 %	28	الوصول الحر
04.5 %	02	الاستعمال الحر
02.2 %	01	حرية الوصول
09.1 %	04	النفاذ الحر
04.5 %	02	التدفق الحر
04.5 %	02	الإتاحة الحرة
02.2 %	01	الإتاحة غير المقيدة
02.2 %	01	الإتاحة غير المشروطة

الوصول المفتوح	03	% 06.8
المجموع	44	% 100

جدول يوضح التعدد الدلالي للنفاذ الحر في الإنتاج الفكري

من خلال النتائج المبينة أعلاه يتضح لنا أن اللغة العربية بطبيعتها لغة ثرية وأن تعريب المصطلحات اجتهاد وأن لكل باحث اجتهاده في ذلك ، ورغم هذا التعدد للمرادفات فقد ظل مفهوم هذا المصطلح يعبر في جميع مؤلفاتنا العربية عن هذه الطريقة الجديدة للنشر .

ومن بين أشهر تعاريف النفاذ الحر نذكر :

إن النفاذ الحر إلى المعلومات هو جعل المحتوى المعلوماتي حراً ومتاحاً عالمياً عبر الإنترنت، حيث أن الناشر يحفظ أرشيفات على الخط المباشر يتيح الوصول إليها مجاناً ، أو أنه أودع المعلومات في مستودع مفتوح الوصول ومتاح على نطاق واسع ، والوصول الحر نمط جديد للنشر لتحرير الباحثين والمكتبات من القيود المفروضة عليهم.

ويعرفه وحيد قيورة بأنه " تكريس لمبدأ مجانية الوصول إلى المنشورات العلمية للتصدي للارتفاع الهائل لأسعار الدوريات العلمية ، هذا من الناحية الاقتصادية ، أما من الناحية الاتصالية فالمبدأ هو التداول السريع للمعلومات العلمية بين الباحثين والحصول على مرثيات أفضل للأدبيات العلمية" . (قدورة ، 2010)

أما عبد المجيد بوعزة فيعرفه بأنه الوصول الحر إلى المعلومات بهدف تحقيق التواصل في مجال البحث العلمي وتبادل الأفكار وإتاحة نتائج البحوث العلمية وإثراء الحوار بين الباحثين وتهيئة الظروف الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تطوير البحث العلمي . (محمد، 2010)

وقامت مؤسسة جيسك بتعريف النفاذ الحر إلى المعلومات بأنه : تلك النسخ المجانية والمتاحة على الخط المباشر من مقالات الدوريات المحكمة وبحوث المؤتمرات والتقارير الفنية والأطروحات والدراسات العلمية، وفي معظم هذه الحالات ، لا توجد قيود ترخيص على الاستفادة من ذلك الإنتاج الفكري من قبل المستفيدين . (فراج، 2010)

وبحسب Peter Suber والذي يعد من أبرز رواد حركة النفاذ الحر فإن مصطلح النفاذ الحر إلى المعلومات هو الذي يتخطى الحواجز ويتيح البحث العلمي الحر على الخط المباشر للإنتاج الفكري العلمي ، إذ يعمل على إلغاء حواجز التسعير (كرسوم الاشتراك في مصادر المعلومات) وحواجز الإجازة Permission (كالتقيد المتعلقة بحقوق التأليف والترخيص) وذلك الإنتاج الفكري ذي الملكية الحرة الذي يجعلها متاحة للإفادة منها عند أدنى حد من القيود. (فراج، 2010)

أما فيشر فذهب في تعريفه للنفاذ الحر إلى المعلومات إلى التركيز على آلية تحقيقه، حيث أفاد أن النفاذ الحر هو تنظيم المواد العلمية المتاحة بالمجان على الإنترنت، وعرضها وفقا لمجموعة من المبادئ والمراسيم التي تم تطويرها في مجال علم المعلومات.

1.2. بعض المفاهيم الخاطئة عن النفاذ الحر :

ومع كل التعاريف التي وضعها الباحثون والمتخصصون لتحديد مفهوم صحيح وواضح ، مع ذلك ما تزال هنالك بعض المفاهيم الخاطئة عن النفاذ الحر إلى المعلومات والتي تتمثل في :

أنه ليست هناك إجراءات لضبط الجودة في مطبوعات النفاذ الحر والحقيقة أن الوصول الحر ليس النشر الذي يتجاوز التحكيم العلمي والنشر الرصين، كما أن أنه ليس نمطا للنشر من الدرجة الثانية .

أن دوريات النفاذ الحر ليس لها معامل تأثير والحقيقة أن أية دورية جديدة سواء من نمط النفاذ الحر أو المقيد تستغرق الوقت لكي يكون لها معامل تأثير بين قريناتها .

أن النفاذ الحر Open Access هو نفسه النفاذ المجاني Free Access ، والحقيقة أن معظم ناشري الوصول الحر يستخدمون ترخيص حقوق التأليف الذي يسمح بإعادة الاستفادة

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

وإعادة توزيع المقالة بصورة حرة أو مطلقة وليس فقط للاطلاع بالمجان ، في الوقت الذي يحتفظ الباحث بحقوق التأليف ويحق الاعتراف بعمله الأصلي. (فراج، 2010)

3. فلسفة النفاذ الحر إلى المعلومات وعوامل نشوئه :

تكمّن فلسفة النفاذ الحر إلى المعلومات في تيسير التعاون والمشاركة في المعلومات وحرية تبادلها بين جميع أطراف دورة المعلومات ، من باحثين وناشرين وموزعين وموافق معلومات ومستفيدين، وقد أكدت مؤسسة اليونسكو ذلك بقولها : " إن مجتمعات المعرفة لن تؤدي رسالتها حق الأداء ما لم تؤسس فعليا قاعدة لأخلاقيات التعاون، وتتحوّل إلى مجتمعات للمشاركة في المعرفة ، خاصة وأن الهدف الأخير من الوصول الحر هو زيادة التأثير العلمي في المجتمع عن طريق تحسين الوصول إلى نتائج البحث العلمي .

و عليه يمكن القول أن هناك مجموعة من الأطراف المحفزة والتي أدت إلى نشوء نظام أو أسلوب النفاذ الحر إلى المعلومات ، بل أن هناك من هذه العوامل التي أحدثت ضغطا أدت إلى التغيير في نظام الاتصال العلمي التقليدي ومن هذه العوامل نذكر أهمها :

ظهور شبكة الإنترنت وتقنيات الشبكات وتطورها وانتشارها ، وتلاحمها مع تقنيات النشر الإلكتروني، ومن ثم زيادة عدد مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة على الشبكة ، سواء في أنماطها التقليدية أو الأنماط التي ولدت مع الشبكة نفسها.

تزايد الإفادة من المعلومات المتاحة على الإنترنت، وبصفة خاصة ازدياد المشاركة العامة على الشبكة.

نمو حركة النشر العلمي وازدياد الإنتاج العلمي الفكري على المستوى العالمي. (فروخي، 2011)

التناقص في الميزانيات والمخصصات المالية الموجهة لاقتناء هذا الإنتاج الفكري العلمي، ومن ثم عدم تمكن المكتبات من إرضاء كافة احتياجات المستفيدين من المعلومات.

معظم هذه المخصصات المالية موجهة للاشتراك في الدوريات في صورتها الورقية ، حتى أن هناك زيادة متسارعة في تكاليف الدوريات أدت إلى الاندماج بين مرافق المعلومات . (فراج، 2010)

القيود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من قبل الناشرين والتي عملت على الحد من الإفادة من المعلومات وتضييق نطاق بثها.

الوصول والنفاذ المحدودين لهذا الإنتاج الفكري العلمي ، على الرغم من أن نسبة كبيرة منه ممولة من قبل المؤسسات العامة .

من ناحية أخرى، لم تعد أعمال الباحثين في ظل قيود النشر التقليدي ظاهرة ومرئية لجميع أقرانهم في التخصص ، ومن ثم لا تتلقى أعمالهم ما تستحقه من عرفان واهتمام. (رمضان، 2011)

4. مزايا النفاذ الحر إلى المعلومات :

تظهر مزايا النفاذ الحر إلى المعلومات في :

وصول موسع بصورة كبيرة للبحث العلمي: وذلك لفئات كثيرة وواسعة في المجتمع على رأسها فئة الباحثين.

الإسراع من وتيرة التقدم العلمي والإنتاجية العلمية .

الإسهام في وصول أفضل من ذي قبل للإنتاج الفكري الرمادي كالرسائل الجامعية والتقارير الفنية...الخ

الحفظ طويل المدى للإنتاج الفكري ، وبصفة خاصة من حيث الأرشفة ذات الوصول الحر Open Access Archiving ، ذلك أنه بإبداع الباحثين أعمالهم العلمية في أرشيفات النفاذ الحر فإنهم يضمنون بذلك مُحدداً مُوحداً للمصدر URL دائماً ، وهذه الخدمة التي تقدمها مستودعات النفاذ الحر لا يمكن توفيرها من قبل النماذج التقليدية للنشر العلمي. تزايد معدلات الاستشهاد المرجعي لأعمال الباحثين ، فالمقالات ذات النفاذ الحر تتلقى استشهادات مرجعية أكثر من غيرها. (فراج، 2010)

الارتقاء بالجامعات ومراكز البحوث وقدرتها على تدعيم البحث العلمي واختيار نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بها، وهذا يعد أحد معايير ترتيب الجامعات عالمياً.

كسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع البحث العلمي .

يتيح للمؤلفين الاحتفاظ بحق النشر والبت المتزايد لأعمالهم على نطاق واسع.

تقوية الإنتاجية الإبداعية للباحثين. (محمد، 2010)

تقوية التواصل العلمي بين الباحثين ، إذ تشير كل من نجاح القبلان والجوهرة العبد الجبار إلى أن النفاذ الحر إلى المعلومات يساعد على مد جسور التواصل بين العلماء والباحثين ، بوصفه توجهاً علمياً جديداً وخدمة معلوماتية تفرض نفسها بقوة لتلبية الاحتياجات العلمية ، وتمكن المستفيد من الوصول للنص الإلكتروني الكامل للأبحاث والكتب والمقالات عبر الإنترنت دون قيود مالية أو تقنية دعماً للتواصل الإنساني. (متولي، 2012).

5. النفاذ الحر إلى المعلومات وتأثيره على المكتبات الجامعية :

بعد تأمين النفاذ الحر إلى المعلومات دون عوائق ولجميع الأفراد في كل دولة ودون استثناء ، قصد التعليم والتنقيف من أهم وأبرز أهداف المكتبات الجامعية باعتبارها حلقة وصل لنقل التراث الفكري والإنساني المتنوع للأمم والمجتمعات، غير أن تواجد هذه المكتبات اليوم في عصر أقل ما يقال عنه أنه عصر التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي السريع، الذي تحتل فيه التكنولوجيا مكانة مركزية في المجتمع ، أدى بالباحثين والمهتمين بمجال المعلومات وحركة النفاذ الحر إليها أدى بهم إلى طرح سؤال على قدر كبير من الأهمية حول ما إذا كان نظام النفاذ الحر سيعطي للمكتبات الجامعية الفرصة لزيادة دورها في بث المعلومات وبالتالي توسيع دائرة خدمتها للبحث العلمي وتطويره، أم أنه سيجعلها عديمة النفع ويليغ دورها ويقلل من أهميتها ؟ يجيب **فانغ** بأن تزايد أعداد دوريات الوصول الحر سوف يقلل من الأعباء المادية على المكتبات الجامعية ، ذلك أنها ستوفر الكثير من الأموال التي كانت تخصص للاشتراك في الدوريات ، وبهذا ستحول المكتبات الجامعية إلى داعم قوي ومساند كبير للدوريات النفاذ الحر الأمر الذي سيؤدي إلى تشجيع النموذج الجديد في النشر العلمي وستخفض تكاليف النشر على الباحثين (الشوابكة ، 2009)، كما أن انتشار دوريات النفاذ الحر سيقبل من مطالب الباحثين بالاشتراك في الدوريات والخدمات المتصلة بها كالتصوير والإعارة المتبادلة لأنهم سيستطيعون الوصول إلى المعلومات المطلوبة عن طريق المواقع الإلكترونية المخصصة للنفاذ الحر. كما أن هذا التطور التكنولوجي والعلمي ساهم في الزيادة من أهمية المعلومات التي تعتبر المحرك الأساسي لحركة التنمية والتطور في جميع التخصصات ، ما جعل الباحثين في حركة مستمرة من البحث من أجل الوصول إلى إيجاد المعلومات العلمية التي تخدمهم وتلبي احتياجاتهم البحثية وتوجههم الآن أكثر نحو البحث بالطرق الآلية عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للكثير من مكتبات جامعات الكثير من دول العالم، والتي جاءت كمساهمة من هته المكتبات ودعم لحركة النفاذ الحر والمجاني والغير مقيد لا قانونيا ولا ماليا إلى المعلومات العلمية من قبل الباحثين ومحاربة احتكار الناشرين للإنتاج الفكري العلمي سعيا وراء الربح المادي لا غير .

كما أن هناك سؤالا آخر يطرح نفسه : هل سيغير نظام النفاذ الحر إلى المعلومات من مهام المكتبيين العاملين بهته المكتبات ؟ ويجيب **بيلي** على هذا السؤال بنعم سيغير نظام النفاذ الحر إلى المعلومات مهام وظائف مكتبيي المكتبات عامة والمكتبات الجامعية تحيدا إذا ما أرادت هذه المكتبات تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر، حيث يرى أن قدرة نظام النفاذ الحر على إحداث تغيير في مهام المكتبيين يعتمد على الإجابة على سؤالين هما : الأول : هل لدى مكتباتهم الجامعية استعداد للقيام

بنشاطات متصلة بالنفاذ الحر كإدارة وتشغيل أرشيفات إلكترونية والعمل كناشرين إلكترونيين رسميين؟ والثاني هل لدى أخصائيي المصادر الإلكترونية بهته المكتبات استعداد للانخراط مباشرة في هذه النشاطات؟ فإذا كانت الإجابة على هذين السؤالين ب "نعم" فإن مهام مكتبيي المكتبات الجامعية ووظائفهم حتما ستتغير. (الشوابكة، 2009)

من جانبه يرى جيارلو أن تأثيرات حركة النفاذ الحر إلى المعلومات المحتملة على المكتبات الجامعية يمكن تصنيفها في الفئات الأربعة التالية (الشوابكة ، 2009) :

تأثيرات اقتصادية : تتمثل في أن بعض المكتبات الجامعية تتحمل تكاليف المصادر الإلكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر ، وأنها قد ترى مثل هذه التكاليف باهظة تماما كما هو الحال بالنسبة للاشتراك في الدوريات التقليدية. غير أن مثل هذه النظرية لا تأخذ بعين الاعتبار ذلك أنه حقيقة معظم البحوث ممولة من قبل هيئات مانحة ومصادر التمويل الأخرى خارج المكتبات الجامعية.

تأثيرات تكنولوجية : متمثلة في مشكلة كيفية معالجة الاستشهاد المستمر بالبحوث المتاحة عن طريق النفاذ الحر ، ومشكلة اختفاء الكثير من المصادر الإلكترونية والسيطرة عليها وانتهاء صلاحية العديد من روابط المواقع الإلكترونية التي يجري تحديثها باستمرار .

تأثيرا متعلقة بإدارة وتنمية المجموعات: فعمل من أكثر التحديات التي تواجه المسؤولين عن تطوير مجموعات المكتبات الجامعية هي كيفية التمكن من مواكبة المصادر الإلكترونية والسيطرة عليها ، فمع تزايد أعداد هذه المصادر الحديثة للمعلومات سيناضل المسؤولون عن تطوير وبناء المجموعات في المكتبات الجامعية من أجل دمج المصادر الإلكترونية للمعلومات المتاحة عن طريق النفاذ الحر ضمن مجموعاتهم.

تأثيرات متعلقة بأدوار المكتبات الجامعية : فربما يظهر التأثير الأكبر لحركة النفاذ الحر على المكتبات وعلى رأسها المكتبات الجامعية هو وضعها في موقف تمارس فيه اختيار الأدوار المهمة التي تؤديها داخل المؤسسات التي تتبعها وضمن سوق المعلومات العالمي ، ومن ذلك مثلا أن تلعب المكتبات الجامعية دور الناشر وهذا ليس جديدا عليها ولكنه يصبح دورا رئيسا لبعده عندما تصبح أكثر انخراطا في حركة الوصول الحر، وقد تمارس المكتبات الجامعية هذا الدور من خلال إصدار مجلات إلكترونية مفتوحة وإنشاء مستودعات رقمية مفتوحة أيضا للأطروحات الجامعية.

من جانب آخر يرى كل من بوش وهارنات أن المكتبات الجامعية تحديدا تستطيع القيام بدور قيادي بارز ومهم فيما يتعلق بحركة النفاذ الحر إلى المعلومات ، فإلى جانب اشتراكها في الدوريات الإلكترونية وقواعد المعلومات المباشرة وكذا اقتنائها للكتب الإلكترونية وغيرها من

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

المصادر الإلكترونية المتنوعة، أضافت لنفسها وظائف جديدة مثل إنشاء دوريات النفاذ الحر تابعة لكليات وأقسام ومخابر البحث في الجامعة ، والمستودعات الرقمية المفتوحة وأرشفة البحوث التي ينشرها الباحثون وأعضاء هيئة التدريس . (الشوابكة ، 2009)

يتضح لنا مما سبق وجود علاقة تأثير تبادلية طرفاها المكتبات الجامعية وحركة النفاذ الحر إلى المعلومات : فالمكتبات الجامعية بإمكانها التأثير على النفاذ الحر إلى المعلومات عن طريق دعمها لهذا النمط الحديث في النشر العلمي وتشجيعها له، وحركة النفاذ الحر يظهر تأثيرها على المكتبات الجامعية من خلال ما تنتجه من أدوات وآليات حالية في توصيل المعلومات وإتاحتها.

6. المكتبات الجامعية وآليات تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات :

يرى هارناند أن المكتبات الجامعية بإمكانها دعم حركة النفاذ الحر إلى المعلومات من خلال نمطين من النفاذ الحر ، الأول يعرف بالنمط الأساسي والذي ينصب على الإنتاج الفكري العلمي ، خاصة مقالات الدوريات المحكمة (فراج، 2010) . ويمكن القول أن هذا النمط الأساسي يتصل بأسلوبين رئيسين للنفاذ الحر هما :

الطريق الذهبي Gold Road : أو ما يعرف ب " النشر ذي الوصول الحر " ، ويعني القيام بنشر دوريات علمية محكمة لا تهدف إلى الربح المادي، وتسمح للمستفيدين منها (دون أي رسوم) بالتمكن من الوصول عبر الإنترنت إلى النسخ الإلكترونية من المقالات التي تقوم بنشرها، وينبغي الإشارة إلى أن هذا النمط من الدوريات يتمتع بالخصائص نفسها التي تتمتع بها الدوريات المقيدة ذات الرسوم ، وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقالات.

الطريق الأخضر Green Road : ويعرف أيضا بالأرشفة ذات الوصول الحر والتي يعني قيام الدوريات القائمة على الربح المادي بالسماح والتشجيع على إيداع المقالات المحكمة المنشورة بها (في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة) في مستودعات متاحة للعموم على الخط المباشر وقد نشأ عن هذا الأسلوب بالفعل إنشاء مستودعات رقمية تشتمل على العديد من تلك المقالات العلمية المحكمة، فضلا عن اشتغال بعضها على الأنماط الأخرى من الإنتاج الفكري .

ويرى البعض أن الطريق الثاني للمعلومات يعد من مشكلات الإتاحة الحرة حيث يتحول المؤلف إلى ممول لعملية النشر ، بعبارة أخرى فالمؤلف يدفع لينشر إنتاجه الفكري، في حين تتاح المادة العلمية مجانا للمستفيد ، وهذا عكس ما كان متعارفا عليه في النشر التقليدي سابقا.

و يرى Wilson أن هذا الطريق " الطريق الأخضر " لا يمثل النمط الأمثل للوصول الحر إلى المعلومات لأن عملية الوصول الحر إلى المعلومات قد تتأثر بحسب قدرة المؤلف أو الجهة القائمة على نشر الدورية على التمويل للنشر والوصول والإتاحة الحرة . (بن الطيب، 2013)

وعليه تتلخص الآليات التي يمكن للمكتبات الجامعية انتهاجها لدعم النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية من خلال الطريقان الأخضر والذهبي فيما يلي :

أ/ دوريات الوصول الحر : وهي تلك الدوريات المتاحة بصورة إلكترونية لجميع المستفيدين، دون أية نفقات للإفادة منها : حيث أنها لا تعتمد على النموذج الاقتصادي المبني على الاشتراكات التجارية لأجل جني أرباح مالية.

وتستخدم دوريات الوصول الحر نفس معايير الجودة المستخدمة في الدوريات التقليدية المعتمدة على الاشتراكات المالية، بل وتفرض التحكيم العلمي كمعيار أساسي في اختيار المقالات التي تنشرها. ويمكن الوصول إلى الإنتاج الفكري المنشور في هته الدوريات عن طريق أي من محركات البحث العامة، كما يمكن الوصول إليها أيضا عن طريق بعض الأدوات والأدلة المتاحة على الشبكة ، أبرزها : دليل دوريات الوصول الحر DOAJ وهو مشروع تتوفر عليه مكتبات جامعات لاند بالسويد يقوم على أساس توفير روابط لدوريات الوصول الحر في جميع التخصصات بلغ عددها حتى سنة 2009 أكثر من 4000 دورية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مشروع أنظمة الدوريات الحرة Open Journal Systems الكندي وهو عبارة عن برنامج مفتوح المصدر ، يقوم باستخدامه حتى الآن أكثر من 2000 دورية معظمها من العالم السائر في طريق النمو . (فراج، 2010)

ب/ الأرشفة الذاتية : وهي عملية إيداع أحد المؤلفات أو الأبحاث العلمية بشكل رقمي في أحد المواقع المتاحة لذلك والتي يطلق عليها الأرشيفات الحرة أو المستودعات المفتوحة والتي تعد أسلوبا للتحويل في مسئولية حفظ الأعمال العلمية من المستوى الفردي إلى المستوى المؤسسي ، فهي تعرف بأنها قاعدة بيانات متاحة على الشبكة العنكبوتية تشتمل على الأعمال العلمية التي يتم إيداعها من قبل الباحثين ، وتتوفر على إمكانية البحث عن تلك الأعمال ، كما أنها تعد أكثر أساليب الأرشفة الذاتية معيارية ومنهجية . (رمضان، 2011)

وتنقسم المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر إلى النوعين الآتيين :

ب. 1/ المستودعات المؤسسية : وهي أرشيفات أنشأت داخل مؤسسات معينة : قد تكون جهة علمية كالجامعات أو مراكز البحوث أو مكتبات أو جمعيات علمية أو أحد الجهات

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

الممولة للبحوث العلمية، بحيث يمكن لجميع التابعين لهذه المؤسسة من باحثين وعاملين بها إيداع مؤلفاتهم العلمية داخل هذه المستودعات دون النظر إلى طبيعة التخصص الموضوعي لهذه المؤلفات (رمضان، 2011) . وهذه المستودعات الحرة يمكن أن تقتصر إما على إتاحة نمط واحد من مصادر المعلومات كمقالات الدوريات فحسب ، ويمكن أيضا أن تشمل مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات كالرسائل الجامعية، والتقارير الفنية ومجموعات البيانات العلمية ، والوسائط المتعددة والمصادر التعليمية الأخرى عامة... الخ (رمضان، 2011)

كما أن بعض الدول تتيح مستودعات وطنية منها مستودع "ديبوت" لمقالات الدوريات ومستودع " جورم" للمصادر التعليمية ، اللذان أطلقتهما مؤسسة جيسك ببريطانيا (فراج، 2010) . وجدير بالذكر أن بعض المستودعات المؤسسية توصف بالمستودعات الوطنية لأنه تم إنشاؤها للعمل على المستوى الوطني كمستودع الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه في الجزائر

ب.2/ المستودعات الموضوعية : وهي أرشيفات تخصصية تتبع مجال موضوعي معين، وتجمع المؤلفات العلمية في ذلك التخصص، ومن أشهر المستودعات الحرة المتخصصة وأقدمها مستودع الفيزيائي بول جينسبارغ الذي قام بوضع قاعدة "ArXiv" المتخصصة في الفيزياء في 1991 بمخابر لوس آلاموس الأمريكية .

والأرشفة الذاتية تنقسم بدورها إلى نوعين وفقا للطريقة التي ينشر أو يُودعُ بها المؤلف عمله العلمي ، وهذان النوعان هما :

إيداع المؤلفات العلمية قبل نشرها في الدوريات ضمن ما يعرف ب" المسودات العلمية ": أين يقوم الباحث بإيداع مقاله العلمية التي لم تنشر بعد في أحد المستودعات المؤسسية أو الموضوعية ، والتي عادة ما تكون النسخة المقدمة للدورية قبل تحكيمها فالعمل قبل التحكيم هو ملك للمؤلف وهو صاحب الملكية الفكرية وبالتالي فهو المسئول الوحيد عن توزيعها بالطريقة التي يراها هو مناسبة له ومنها الأرشفة الذاتية.

إيداع المؤلفات العلمية بعد نشرها في الدوريات : عن طريق إيداع نسخة من المقالة التي تم تحكيمها داخل أحد تلك المستودعات المفتوحة المصدر. (رمضان، 2011)

وإيداع الباحثين والمؤلفين لأعمالهم العلمية وبحوثهم في مختلف أنواع المستودعات والأرشيفات الحرة يكون إما **بالإيداع الإلزامي** : الذي تفرضه بعض الحكومات والمؤسسات العلمية والتعليمية أو الهيئات الممولة للبحث العلمي على الباحثين الذين تمولهم بمنح علمية ، أو على الرسوم المالية الخاصة بنشر المقالة في شكل حر والمسمى ب "

نموذج دفع المؤلف" ، وذلك بإلزامهم بإيداع مقالاتهم فور نشرها في المستودعات المؤسسية الحرة التابعة لها. وإما بالإيداع الاختياري الذي يكون فيه المؤلف أو الباحث مخيرا بين الإيداع في المستودع الحر أو لا . (فراج، 2010)

ج/ المكتبات الرقمية للمخطوطات : هي نوع من المكتبات الرقمية ، لا تحتاج إلى مبنى ، تتيح المجموعات النفيسة أو المواد التي ربما لا يتاح المجال لمطالعتها ، نظرا لحالتها ، وبما أن المخطوطات ، هي أهم الأوعية الفكرية ، التي تعاني من سوء الحفظ ، والصيانة خاصة إذا تعلق الأمر بالمخطوطات التي لازالت في الخزائن الشعبية، فتقوم المكتبات الرقمية للمخطوطات بإنتاج نسخ رقمية للاستخدام ، حتى لا تتأثر المخطوطات الأصلية، وذلك عن طريق رقمنتها وضبطها ببليوغرافيا باستخدام نظام آلي، مما يدل على أن مجموعات المكتبات الرقمية للمخطوطات ليست سوى مخطوطات رقمية منظمة على وسائط التخزين الإلكتروني، ومن ثم نشرها وإتاحتها إما للتصفح الداخلي أو للإتاحة الخارجية عبر شبكة الإنترنت. (محمد، 2011)

د/ مجموعة أخرى من التدابير والإجراءات تشمل:

الانضمام إلى التكتلات المكتبية Library Consortia من أجل مضاعفة الجهود والإعلان عن دعم المكتبات لدوريات الوصول الحر .

التأكد من أن الباحثين في الجامعة يعرفون كيف يصلون إلى دوريات النفاذ الحر والأرشيفات في مجالات تخصصهم، والتأكد من أن هناك أدوات تمكنهم من الوصول بفعالية إلى هذه الدوريات.

مراقبة الوضع بدقة فمع انتشار دوريات النفاذ الحر ومع تزايد تأثيرها واستخدامها، ينبغي على المكتبات الجامعية أن تقوم بإلغاء اشتراكاتها في الدوريات ذات الاشتراكات العالية.

انطلاقا من الآليات السابقة نستنتج أن دور المكتبات الجامعية في دعم حركة النفاذ الحر إلى المعلومات يظهر في قيامها بجملة الخطوات التالية :

إنشاء أو المساعدة على إنشاء سياسات لتنمية مجموعات مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر .

تصميم استراتيجيات لدمج المصادر التي تفتتها في أدوات مناسبة لاختيار المصادر الإلكترونية .

متابعة التغيرات التي تطرأ على مواقع المصادر الإلكترونية المتاحة عن طريق النفاذ الحر .

تسهيل وصول المستخدمين إلى أدوات البحث الخارجية . (فروخي، 2011)

7. المكتبات الجامعية الجزائرية ومبادرات تحقيق النفاذ الحر إلى

المعلومات:

يعد تأمين النفاذ الحر إلى المعلومات مصدرا مهما ورئيسيا للمجتمع الأكاديمي في الوقت الحاضر، لما له من أثر كبير على التواصل في مجال البحث العلمي فمن خلال هذا المفهوم يمكن للمؤلفين والناشرين أن يصلوا إلى يصلوا إلى أكبر عدد من المستخدمين طلبية ، باحثين، أساتذة الذين يمكنهم الوصول ببسر وسهولة إلى مصادرهم واستخدامها ، وتبادل الأفكار وتهيئة المناخ العلمي المناسب الذي من شأنه الإسهام في مجال التقدم العلمي ذلك أن المعلومات تشكل مع البحث العلمي ثنائيا متكامل لا يمكن الفصل بينهما أبدا، لذا صار لزاما على مؤسسات التعليم العالي ممثلة في الجامعات ومكتباتها القيام بدور مهم وفعال في دعم حركة النفاذ الحر إلى المعلومات دون قيود مالية أو قانونية ، خاصة وأن انتشار الإنترنت وكثرة استخدامه ، وفيما يلي نستعرض أهم مبادرات المكتبات الجامعية الجزائرية والآليات التي تنتهجها لتحقيق هذه المساعي :

المستودعات الرقمية للأطروحات الجامعية : والذي يعرف ب " البوابة الإلكترونية لأطروحات الجامعية الجزائرية PNST " ، وهي عبارة عن قاعدة بيانات للأطروحات الجامعية الجزائرية ماجستير ودكتوراه، أنشأ هذا المستودع بموجب المادة الثانية من القرار رقم 153 المؤرخ في 14 / 05 / 2012 ، وهذا لتمكين الوصول إليها عبر موقع بوابة إلكترونية متاحة على الإنترنت، وقد ألزم مشروع هذا المستودع كل مكتبات الجامعات الجزائرية المشاركة فيه من خلال إيداع نسخة رقمية عن كل الرسائل والأطروحات مباشرة بعد مناقشتها .

ويتيح هذا المستودع لكل المستخدمين الإطلاع على فهرس الرسائل ومضمون قاعدة البيانات النصية للمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث والأساتذة والباحثين الداعمين وطلبة ما بعد التخرج إذ يمنح لكل منهم رمز تعريف شخصي في إطار النظام الوطني للتوثيق الإلكتروني على الخط.

المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة I: تعتبر المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة I من أوائل المكتبات الجامعية الجزائرية التي بادرت بالتفكير في إنشاء مستودع رقمي للرسائل الجامعية ماجستير ودكتوراه المجازة على مستوى مختلف كلياتها وأقسامها وإتاحته على الموقع الإلكتروني للجامعة على الإنترنت، وبدأت في ذلك منذ سنة 2009 من خلال إلزام كل طالب ناقش مذكرة ماجستير أو أطروحة الدكتوراه بإيداع نسخة رقمية إلى جانب

النسخ الورقية على مستواها ، ثم قام بتصنيف هذه الرسائل الرقمية المودعة لديها حسب التخصصات العلمية التي تنتمي إليها ، وعند النقر على أي من هذه التخصصات تظهر قائمة بعناوين كل الرسائل العلمية المناقشة وأسماء أصحابها ، ويكفي النقر على العنوان لتحميلها في صيغة PDF . ونشير إلى أن هذه المبادرة جاءت قبل مجيء مشروع البوابة الإلكترونية الوطنية للرسائل الجامعية .

المكتبة المركزية لجامعة الجزائر 1: تتيح هي الأخرى ثلاث مستودعات رقمية مفتوحة، الأول خاص بالدوريات العلمية التي تصدر عن جامعة الجزائر 1، والثاني عن الرسائل الجامعية المناقشة بها في كل التخصصات وأما الثالث فخاص بالكتب الإلكترونية.

المكتبة المركزية لجامعة باتنة: تتوفر البوابة الإلكترونية للمكتبة المركزية لجامعة باتنة على مجموعة هامة من آليات النفاذ الحر أهمها : قاعدة بيانات الدوريات العلمية التي تصدر بجامعة باتنة وهما : Revue Algérienne de physique و Revues des sciences et Technologies ، وتتيح البحث في قاعدة بيانات الدوريات العلمية إما بالموضوع أو العنوان أو اسم المؤلف أو من خلال تاريخ صدور العدد.

كما تتيح أيضا مستودعا رقميا مفتوحا للرسائل الجامعية ماجستير ودكتوراه المناقشة على مستوى مختلف كليات وأقسام ومعاهد جامعة باتنة من الزراعة، الهندسة المعمارية ، البيولوجيا، الكيمياء، الحقوق والعلوم القانونية، الإلكترونيك، الالكتروتقني، الأدب الفرنسي، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، علوم الأرض، الجيولوجيا، الإعلام الآلي، الرياضيات، الأدب العربي، الميكانيكا، الفلسفة، علوم المادة، هندسة الري، العلوم الإسلامية، العلوم الاقتصادية، علوم السياسة، علم الاجتماع، الرياضة، الاتصال، العلوم البيطرية. وكل تخصص يضم مستودعين فرعيين الأول لأطروحات الدكتوراه والثاني لرسائل الماجستير ويتم عرض نتائج البحث وإعطاء إمكانية تحميل الرسالة في صيغة PDF .

كما تتيح مكتبة جامعة باتنة قاعدة بيانات للكتب الإلكترونية المتوفرة بالمكتبة في شكل قواعد معلومات.

المكتبة المركزية لجامعة أم البواقي : تتيح هذه المكتبة لباحثيها إمكانية النفاذ الحر والمجاني عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت في مجموعة قواعد المعلومات التالية : قاعدة المعلومات التربوية **Edu Search** ، قاعدة معلومات العلوم الإسلامية والقانونية **Islamic info** ، قاعدة معلومات الاقتصاد والإدارة **EcoLink** ، قاعدة معلومات اللغة والأدب **AraBase** . من خلال إدخال اسم المستعمل ورمزه السري الخاص.

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

مكتبة معهد علم المكتبات جامعة قسنطينة 2 : تتوفر المكتبة على روابط لمستودعات عالمية لها علاقة بتخصص المكتبات والمعلومات ، وهذه المستودعات الرقمية هي :

مستودع ALIA E-prints Australian Library and Information Association
e-

مستودع Digital Library of Information Science and Technology (dLIST)

مستودع E-LIS

○ مستودع LDL Librarians' Digital Library (LDL)

○ مستودع OCLC Research Publications Repository

○ مستودع mémSIC

كما توفر المكتبة إمكانية الوصول إلى مرصد معلومات علمية تتمثل في :

مرصد LISTA Library, Information Science & Technology

Abstracts و دليل المواقع مرصد ERIC ;

ناهيك عن توفيرها أيضا لدليل لدوريات الوصول الحر إلى المعلومات والتي

تتمثل في : دليل DOAJ و دليل LivRe و دليل Open J-Gate

بوابة إتاحة الدوريات العلمية الجزائرية Webreviews : تعد البوابة الإلكترونية

للدوريات العلمية الجزائرية تجربة رائدة بحق في الوطن العربي، وهي عبارة عن مستودع رقمي مفتوح يضم معظم الدوريات العلمية في موقع واحد ، بدأت فكرة هذا المستودع في 1999، لكن البداية الحقيقية لجمع واقتناء مجموعاته ابتداء من سنة 2002 إلى غاية اليوم، وقد استطاع المستودع حتى سنة 2012 جمع 36 دورية في مختلف المجالات العلمية وقد وصل عدد المقالات إلى 1605 قالا و2379 مؤلفا . وللاشارة فإن هذه البوابة تتيح لمستعملها خدمات الإبحار . الإطلاع وأيضا البحث .

- **النظام الوطني للتوثيق على الخط SNDL :** يعتبر النظام الوطني للتوثيق

على الخط مصدرا مهما للمعلومات ، يوفر للباحثين والطلبة والأساتذة فرصة

الحصول على المعلومات العلمية من ناحية ومن ناحية أخرى يوفر للمكتبات

الجامعية أرصدة وثائقية حديثة، من هنا جاءت فكرة إنشاء مشروع النظام الوطني

للتوثيق على الخط داخل الجامعة الجزائرية، وهو عبارة قواعد المعلومات العلمية

متاحة على الخط يعمل على تجميع المعلومات ، حفظها وإتاحتها لمجتمع

الباحثين والدارسين في الجزائر، وقد جاء هذا المشروع بناء على مشروع تطوير

البحث العلمي في الجزائر والذي نص عليه المرسوم التوجيهي في أكتوبر 2008، والذي تتبناه المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بالتعاون مع مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، دخل المشروع حيز التنفيذ بداية بفترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر (أكتوبر - ديسمبر) 2010 أين كان متاح للجميع أساتذة، باحثين، طلبة.

و في جانفي 2011 أصبح النظام متاحا حتى للباحثين أعضاء مخابر ومراكز البحث ومحافظي المكتبات الجامعية.

و النظام الوطني للتوثيق على الخط يسعى إلى توفير الوصول المباشر والمجاني إلى جميع الوثائق المنتجة محليا وكذا المكتناة من الخارج، ويمكن تصنيف المصادر الإلكترونية التي تشكل محتويات هذا النظام في الفئات الثلاث التالية :

- 1- مصادر المعلومات المكتسبة من خلال اشتراكات عبر مزودي الخدمة: والتي تصنف موضوعيا إلى التخصصات الأربعة التالية : علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، علوم الأرض والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ناهيك عن تعدد أشكال المصادر المتاحة من خلاله بين كتب إلكترونية، دوريات إلكترونية، قاعدة بيانات والتي تقارب الثلاثين قاعدة .
- 2- مصادر المعلومات المجانية قيد التجربة والمتاحة على شبكة الإنترنت، وتهم هي الأخرى بالكتب والرسائل الجامعية والتقارير والأوراق العلمية والمجلات والدوريات وقواعد المعلومات البيبلوغرافية... الخ ، كقاعدة المجلات المتخصصة في مجال الفيزياء APS physique ، قاعدة بيانات الملتقيات على الخط Henry Stewart Talks ، قاعدة بيانات مطبوعات جامعة أوكسفورد، وغيرها
- 3- مصادر معلومات منتجة على المستوى الوطني ، والمنجزة من طرف مركز البحث والإعلام العلمي والتقني أطروحات، دوريات، قواعد بيانات.

- جامعة الأمير عبد القادر :

في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني والعربي ، أخذت المكتبة المركزية لجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة على عاتقها مبادرة إنشاء أول مكتبة رقمية للمخطوطات على المستوى الوطني تتولى المحافظة على الأوعية النادرة من أمهات الكتب والمخطوطات في العلوم الإسلامية التي تضمها مكتبة الجامعة، والمعروف أنها تزخر على رصيد هام جدا ومعتبر من المخطوطات والتي يصل عددها إلى 1025 مخطوطا وقد بدأت في إنجاز هذا

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

المشروع بدءاً برقمنة ومعالجة وفهرسة رصيدها من المخطوطات ، وتعود فكرة رقمنة رصيد المخطوطات منذ سنة 2005 ، وقد وصل عدد المخطوطات المرقمنة حتى اليوم 150 مخطوطا ، سيتم إتاحتها كإدخال أولى محليا على مستوى الجامعة فقط وحتى الانتهاء من رقمنة كل الرصيد ، وهي تطمح إلى جعله مستودعا رقميا مفتوحا متاحا على الخط المباشر لكل المهتمين بمجال المخطوطات من باحثين ودارسين ومؤرخين وغيرهم قريبا فور الانتهاء من عملية رقمنة كل المخطوطات .

كما توفر مكتبة جامعة الأمير عبد القادر روابط للولوج إلى مستودعات عالمية وهي:

https://www.sndl.cerist.dz/	SNDL
http://www.bibliolat.dz/	المكتبة الوطنية الجزائرية
http://www.archives-dgan.gov.dz	الأرشيف الوطني الجزائري
http://www.sudoc.abes.fr	Sudoc
www.menestrel.com	Ménestrel
www.biblioislam.net	Biblioislam
www.revues.org	بوابة المجلات
www.tawalt.com	البيبلوغرافيا الإباضية
www.algerie-ancienne.com	الجزائر في الكتابات الكلاسيكية
www.diwan.info	الدراسات الإسلامية بفرنسا
http://www.islam-medieval.cnrs.fr	الإسلام في العصر الوسيط
www.iis.ac.uk	الدراسات الأسمايلية

8. معوقات تحقيق النفاذ الحر إلى المعلومات في المكتبات الجامعية

الجزائرية:

تتلخص أهم معوقات تحقيق نفاذ حر ومجاني فعال إلى المعلومات العلمية بين أوساط المستفيدين من المكتبات الجامعية الجزائرية في :

الافتقار إلى قاعدة معرفية حول مبادرات ومستودعات النفاذ الحر بالمكتبات الجامعية الجزائرية.

الفجوة التكنولوجية وأثرها على استخدام هته الآليات .

عدم توفر الدراية الكافية لدى الكثير من الباحثين حول استخدام أدوات البحث الملائمة لتحقيق النفاذ للمصادر التي تخدم فعليا الحاجة البحثية ، ونقص إلمامهم بتقنيات البحث على الخط.

تذبذب عملية الاشتراك في قواعد البيانات البيبلوغرافية.

اضطراب الباحث وحيثته أمام توافر كم هائل من المواد المستدعاة ، وعدم قدرته على التمييز بين المواد أو النتائج ذات الصلة الكبيرة بموضوع بحثه، والنتائج التي لا تضيف له جديدا أو ربما تكون بعيدة الصلة عن موضوع بحثه، مما يترتب عليه ضياع الكثير من وقت وجهد الباحث في عملية التصفح والتحقق من المواد ذات العلاقة بموضوعه.

محدودية النفاذ إلى مصادر الوصول الحر للمكتبات الجامعية وحصرها فقط في طلبة ما فوق مستوى الماجستير والأساتذة الباحثين .

هناك صعوبة عند الدخول إلى مستودعات بعض مواقع المكتبات الجامعية وقد يرجع هذا إلى ضعف الاتصال بشبكة الانترنت .

مواقع بعض المكتبات الجامعية موقفة لفترة محدودة نتيجة إعادة تقسيم الجامعات الجزائرية مثلا جامعة قسنطينة 1 موقف موقعها لهذا السبب.

9. خاتمة :

حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على مدى وعي المكتبات الجامعية الجزائرية بأهمية الإتاحة الحرة والمجانية للمعلومات العلمية في الوسط الأكاديمي البحثي ، والوقوف على أبرز مساهماتها ومبادراتها في دعم وتحقيق مبدأ " حرية النفاذ إلى المعلومات العلمية " دون تقييد مالي أو قانوني، ميرزين بذلك المستوى الذي وصلت إليه مساعي المكتبات الجامعية الجزائرية في دعم البرامج البيداغوجية من جهة ونتمين البحوث العلمية من جهة أخرى ، خاصة وأن هذه المساعي تعتبر حديثة الانطلاق مقارنة بنظيراتها من مكتبات جامعات الدول المتقدمة، غير أننا نلمس فيها جهودا كبيرة جدا وإرادة قوية لتعميم حركة النفاذ الحر إلى المعلومات العلمية بين الباحثين والطلبة والأساتذة الجامعيين في مختلف ربوع الجزائر ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى وعي هؤلاء المستفيدين بأهمية عته المبادرات والمساعي التي تكلف الدولة الجزائرية أموالا باهظة وإلى أي مدى تتحقق الاستفادة منها في مجال تطوير البحث العلمي في الجزائر؟ بمعنى آخر هل كل جهود المكتبات الجامعية ومشاريع الدولة الجزائرية الداعمة للحرية النفاذ الحر إلى المعلومات ومجانيته وأنيته تلقى توافقا وتجاوبا بحثيا مناسبا لها أم أن هناك فجوة بين المبادرات والمساعي وبين مردودية البحث والنشاط العلمي ؟

قائمة المراجع :

فروخي، لويذة. (2011) . دور الوصول الحر إلى المعلومات في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية " دراسة ميدانية بقسم علم المكتبات والتوثيق جامعة الجزائر".

المكتبات الجامعية ومبادرات النفاذ الحر إلى المعلومات وتداولها في البيئة الإلكترونية

مجلد 1، ص. 205، ماجستير ، الجزائر، قسنطينة، قسم علم المكتبات والتوثيق، جامعة الجزائر، 2011.

متولي، ناريمان إسماعيل. (2012). الإبداع المعرفي والأكاديمي في عصر المعلوماتية " بين الأرشفة الذاتية والوصول الحر للمعلومات". [على الخط]. متاح على الرابط : www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../171-214.pdf (زيارة في 15 ماي 2014)

رمضان، مها محمد. (2011). التدفق الحر للمعلومات العلمية بين النشأة التاريخية والتعريف. [على الخط]. متاح على الرابط :

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:2011-11-30-10-17-51&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87 (زيارة في 15 ماي 2014)

الشوابكة، يونس أحمد إسماعيل. (2010). المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات " الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة. [على الخط]. متاح على الرابط:

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-19-08-54-19&catid=141:2009-05-20-09-52-31&Itemid=59 (زيارة الصفحة في 15 ماي 2014)

عمر، إيمان فوزي. (2010). نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة. [على الخط]. متاح على:

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=607:2011-12-02-01-38-43&catid=252:2011-11-28-21-19-07&Itemid=87 (زيارة في 16 ماي 2014).

محمد، مها أحمد إبراهيم. (2010). [على الخط]. متاح على : http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444:20 (زيارة في 16 ماي 2014).

فراج، عبد الرحمان. (2010). الوصول الحر للمعلومات " طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي". [على الخط] . متاح على : www.kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/.../213-234.pdf (زيارة في 16 ماي 2014).

بن الطيب، زينب . (2013). المكتبات ودورها في تحقيق حرية تداول المعلومات في ظل البيئة الرقمية. ورقة مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول في المنطقة العربية حول " دور الجمعيات والمكتبات الوطنية في دعم حرية إتاحة المعلومات في ظل قوانين حقوق الملكية الفكرية " بالدوحة ، قطر 2013.

أحمد، مولاي . المكتبات الرقمية والبحث العلمي العربي في مجال التخصص . مجلة اعلم، ع8، 2011. ص. 374- 375 .

<http://www.univ-emir.dz/index10.php>

<http://bibliotheque.univ-batna.dz/>

bibliotheque.univ-oeb.dz/

<http://ids-library.bl.ee/index.php/2014-05-13-16-54-3>

فهرس المؤلفين

21	بن الطيب، زينب
21	بودريان ، عز الدين
1	عاشوري، نضيرة
21	قموح، ناجية
1	نابتي ، محمد الصالح